

Типовые экземпляры жуков-щелкунов (Coleoptera, Elateridae) в коллекции Института зоологии Национальной академии наук Украины (Киев)

А. В. Пучков
В. А. Корнеев
Б. Н. Васько

Институт зоологии НАН Украины
ул. Богдана Хмельницкого 15, 01601
Киев, Украина

putchkov@izan.kiev.ua
valery.korneyev@gmail.com
fr.otto@mail.ru

Пучков А. В., Корнеев В. А. и Васько Б. Н. Типовые экземпляры жуков-щелкунов (Coleoptera, Elateridae) в коллекции Института зоологии Национальной академии наук Украины (Киев). Резюме. — Каталог типов (голотипов, паратипов, синтипов), хранящихся в Институте зоологии, в коллекции В. Г. Долина (1932–2004), насчитывающей 2259 типовых экземпляров 137 видов и подвидов из 92 родов, распространенных главным образом в Палеарктике, в том числе — 87 голотипов.

Ключевые слова. Coleoptera, Elateridae, типовые экземпляры, В. Г. Долин, Киев.

Пучков О. В., Корнеев В. О. і Васько Б. М. Типові екземпляри жуків-коваликів (Coleoptera, Elateridae) у колекції Інституту зоології Національної академії наук України (Київ). Резюме. — Каталог типів (голотипів, паратипів, синтипів), що зберігаються в Інституті зоології у колекції В. Г. Доліна (1932–2004), що налічує 2259 типових екземплярів 137 видів і підвидів з 92 родів, поширених переважно в Палеарктиці, у тому числі — 87 голотипів.

Ключові слова. Coleoptera, Elateridae, типові екземпляри, В. Г. Долін, Київ.

Putchkov A. V., Korneyev V. A. & Vasko B. N. Type specimens of click beetles (Coleoptera, Elateridae) in the collection of Institute of Zoology, National Academy of Sciences of Ukraine (Kiev). Summary. — A catalogue of the type (holotypes, paratype, syntypes) deposited at the Institute of Zoology, Kiev in the collection of V. G. Dolin (1932–2004), which includes 2259 type specimens of 137 species and subspecies of 92 genera, occurring mainly in the Palaearctic Region, of them 87 are holotypes.

Ключевые слова. Coleoptera, Elateridae, type specimens, V. G. Dolin, Kiev.

Введение

Среди энтомологических коллекций, хранящихся в Институте зоологии им. И. И. Шмальгаузена (ИЗШК), коллекция жуков-щелкунов (Coleoptera, Elateridae), созданная В. Г. Долиным в 1954–2004 гг. — одна из наиболее значительных. Она охватывает более 2000 видов и подвидов из 250 родов и является единственной в Украине и одной из крупнейших в Палеарктике. Сейчас она хранится в отделе общей и прикладной энтомологии Института, не пополняется, но находится в рабочем состоянии, каталогизирована и доступна специалистам. Особую ценность составляет обширный типовой материал по жукам-щелкунам, который насчитывает 2259 экземпляров, среди которых — 87 голотипов, 1527

паратипов (включая аллотипы) и 668 паралектотипов, относящихся к 137 видам и подвидам из 92 родов. Наиболее полно представлены первичным типовым материалом (в скобках — количество видов, представленных голотипами) такие крупные роды жуков-щелкунов, как *Cardiophorus* (24 голотипов), *Ampedus* (12), *Melanotus* (11), *Oedostethus* (9), *Athous* (8), *Selatosomus* (5), *Hypnoidus* и *Zorochrus* (3). Роды *Penia*, *Pseudanostirus*, *Quasimus*, *Natomelus*, *Negastrius*, *Lacon*, *Haplotarsus*, *Drapetes*, *Denticolloides*, *Ascoliocerus*, *Anostirus*, *Agriotes*, *Adrastus* и *Actenicerus* представлены голотипами 1–2 видов. Всего в коллекции хранятся паратипы 238 видов из 35 родов в общем количестве 1008 экземпляров. Среди них наиболее богаты типовым материалом (главным образом паратипами)

роды *Cardiophorus* (50), *Melanotus* (32), *Ampedus* (21), *Silesis* (17), *Hypnoidus*, *Oedostethus*, *Penia*, *Procrærus*, *Selatosomus* (по 11), *Zorochrus* (8), *Xanthopenthes* (6), *Athous* (5), *Adrastus*, *Agriotes* и *Cardiohypnus* (по 4 вида). Остальные 19 родов представлены паратипами 1–3 видов (табл. 1).

До настоящего времени специальные публикации о типовом материале жуков-щелкунов, хранящемся в Институте, отсутствовали (за исключением перечня некоторых новых таксонов, описанных в журнале «Вестник зоологии» и некоторых других изданиях). Сведения о видах, описанных В. Г. Долиным, но хранящихся не только в Институте зоологии НАН Украины, но и в других биологических учреждениях Европы (Россия, Австрия, Германия, Венгрия, Чехия, Франция), опубликованы ранее (Korneyev & Cate, 2005). В этом каталоге виды приведены в алфавитном порядке по следующей схеме: название номинального

вида (подвида), фамилия автора, год описания (с указанием страницы), род, в составе которого был описан номинальный таксон, валидное видовое название (в случае, если номинальный вид оказался младшим синонимом или омонимом), категория типовых экземпляров (голотип, паратип, лектотип, паралектотипы, синтипы, — как указано на типовых этикетках), пол, количество экземпляров, географическая этикетка на языке оригинала и имя сборщика. Эта работа не снабжена детальным библиографическим списком публикаций, в которых описаны хранящиеся в коллекции таксоны, поэтому авторы отсылают читателя к ранее опубликованным работам: списку названий таксонов, описанных В. Г. Долиным (Korneyev & Cate, 2005), списку научных публикаций В. Г. Долина (Андреева, Корнеев и Кейт, 2005) и каталогу палеарктических жесткокрылых (Cate, Sánchez-Ruiz & Löbl, 2007)

Таблица 1

Количественная характеристика типовых материалов видов жуков-щелкунов по родам в коллекции В. Г. Долина

Роды Genera	Типовые материалы (по числу таксонов) Type material (number of taxa)		
	голотипы (holotypes)	паратипы (paratypes)	другие типы (other types)
<i>Cardiophorus</i>	24	50	1
<i>Ampedus</i>	12	21	1
<i>Melanotus</i>	11	32	—
<i>Oedostethus</i>	9	11	—
<i>Athous</i>	8	5	—
<i>Selatosomus</i>	5	11	—
<i>Hypnoidus</i>	3	11	—
<i>Zorochrus</i>	3	8	—
<i>Silesis</i>	—	17	—
<i>Penia</i>	—	11	—
<i>Procrærus</i>	—	11	—
<i>Zorochrus</i>	—	8	—
<i>Xanthopenthes</i>	—	6	—
<i>Cardiohypnus</i>	—	4	—
<i>Agriotes</i>	—	4	—
<i>Adrastus</i>	—	4	—
<i>Penia</i> , <i>Pseudanostirus</i> , <i>Quasimus</i> , <i>Natomelus</i> , <i>Negastris</i> , <i>Lacon</i> , <i>Haplotarsus</i> , <i>Drapetes</i> , <i>Denticolloides</i> , <i>Ascoliocerus</i> , <i>Anostirus</i> , <i>Agriotes</i> , <i>Adrastus</i> , <i>Actenicerus</i>	1–2 вида в роде	—	—
<i>Pseudanostirus</i> , <i>Quasimus</i> , <i>Haplotarsus</i> , <i>Drapetes</i> , <i>Denticolloides</i> , <i>Ascoliocerus</i> , <i>Anostirus</i> , <i>Crepidophorus</i> , <i>Ctenoplus</i> , <i>Dima</i> , <i>Drasterius</i> , <i>Glyphonyx</i> , <i>Brancuccia</i> , <i>Actenicerus</i> , <i>Actenicerus</i> , <i>Cidnopus</i> , <i>Corymbitodes</i> , <i>Heteroderes</i> , <i>Priopus</i> , <i>Senodionia</i>	—	1–3 вида в роде	—
<i>Cratonychus</i> , <i>Paraphotistus</i> , <i>Negastris</i>	—	—	1–2 вида в роде

Не меньшим научным значением обладает и обширная коллекция личинок жуков-щелкунов, собранных или выведенных В. Г. Долиным на протяжении почти 50 лет. По числу видов и экземпляров она превышает все сходные коллекции стран Европы и Азии, а по количеству представленных в ней палеарктических видов является крупнейшей в мире.

Основу коллекции составляют сборы на территории бывшего СССР, и прежде всего, Украины, европейской части России, Кавказа (с Закавказьем), Казахстана и республик Средней Азии, а также ряда регионов Дальнего Востока (Приморье, о. Сахалин и Курилы). Всего коллекция охватывает 420 видов из 78 родов. Наиболее богато представлены личинки видов из родов *Cardiophorus* (35), *Selatosomus* (33), *Athous* (30), *Elater* (29), *Agriotes* (26), *Ampedus* (25), *Zorochrus* (11), *Anostirus* (12), *Adrastus* (10), *Lacon* (10), *Denticollis* (9), *Hypolithus* (8), *Prosternon* (7), *Oedostethus* (5 видов). Остальные 66 родов представлены личинками 1–4 видов (табл. 2).

Названия родов по личинкам в таблице 2 приведены в оригинале согласно с этикетками и определениями В. Г. Долина, но без учета таксономических изменений, приведенных в последнем каталоге жуков-щелкунов (Cate, Sánchez-Ruiz & Löbl, 2007).

Кроме того, в коллекции содержится значительное количество проб (773 экземпляра) с до сих пор неопределенным материалом. Это сборы из разных регионов мира: Северной (Канада) и Южной Америки (Чили, Перу, Куба), соответственно 27 и 68 экземпляров, Африки (Конго) — 3 экз.; Юго-Восточной Азии: Непал, Вьетнам — 118 экз.; Индии — 6 экз.; Монголии — 118 экз., но главным образом, из Российской Федерации (Курильские о-ва, Южный Сахалин, п-ов Ямал, Новосибирск, Оренбургская обл., Кавказ и Краснодарский край) и Украины (Прикарпатье) — всего 557 экз.

Таблица 2

Число видов различных родов в коллекции личинок жуков-щелкунов в коллекции В. Г. Долина
Number of species (by genus) in V. G. Dolin's collection of click-beetle larvae

Роды Genera	Кол-во видов Number of species	Роды Genera	Кол-во видов Number of species
<i>Actenicerus</i>	2	<i>Hypnoidus</i>	7
<i>Adrastus</i>	10	<i>Hypolithus</i>	8
<i>Aeoloides</i>	3	<i>Idolus</i>	3
<i>Agriotes</i>	26	<i>Lacon</i>	10
<i>Ampedus</i>	35	<i>Leptoschema</i>	3
<i>Anostirus</i>	12	<i>Limonius</i>	6
<i>Aplotarsus</i>	3	<i>Melanotus</i>	36
<i>Athous</i>	30	<i>Negastrius</i>	7
<i>Cardiophorus</i>	35	<i>Oedostethus</i>	5
<i>Compsolacon</i>	4	<i>Pleonomus</i>	4
<i>Corymbites</i>	4	<i>Prosternon</i>	7
<i>Denticollis</i>	9	<i>Selatosomus</i>	33
<i>Dolopius</i>	3	<i>Stenagostus</i>	4
<i>Ectinus</i>	3	<i>Zorochrus</i>	11
<i>Elater</i>	29	<i>Monocrepidius</i> , <i>Neccargiophorus</i> , <i>Neotrichopherus</i> , <i>Natomelus</i> , <i>Octocryptus</i> , <i>Orithalis</i> , <i>Oxynopterus</i> , <i>Paracardiophorus</i> , <i>Paranom</i> , <i>Penia</i> , <i>Pheletes</i> , <i>Phillocerus</i> , <i>Podeonius</i> , <i>Porthmidius</i> , <i>Procrærus</i> , <i>Pseudothous</i> , <i>Rivularis</i> , <i>Senodonia</i> , <i>Sericus</i> , <i>Siminus</i> , <i>Solskyana</i> , <i>Synaptus</i> , <i>Tropihypnus</i> , <i>Yezodima</i>	1–2 вида
<i>Adelocera</i> , <i>Aeolosomus</i> , <i>Agrypnus</i> , <i>Alaus</i> , <i>Alcimathous</i> , <i>Calambus</i> , <i>Clon</i> , <i>Diacanthous</i> , <i>Crepidophorus</i> , <i>Denticolloides</i> , <i>Dima</i> , <i>Dirragus</i> , <i>Drapetes</i> , <i>Drasterius</i> , <i>Edolus</i> , <i>Harminius</i> , <i>Hypoganomorphus</i> , <i>Hypoganus</i> , <i>Ischnodes</i> , <i>Lasiocerus</i> , <i>Lazorkoia</i> , <i>Limoniscus</i> , <i>Liotrichus</i> , <i>Megapenthes</i> , <i>Megapenthoides</i>	1–2 вида		

**Список типового материала жуков-щелкунов
(Coleoptera, Elateridae) из коллекции В. Г. Доліна**

***abdurachmanovi* Dolin & Penev, 2004: 90 (*Athous*
(*Naplathous*))**

Голотип: Дагестанская АССР [Россия, Вост. Кавказ], Ирганой, 1968, сб. Г.М. Абдурахманов.

Паратипы: 1 экз., такая же этикетка, как у голотипа; 3 экз., Вост. Кавказ, Дагестан, 10.07.1972, сб. [Б.] Катаев; 6 экз., Daghestan, East Caucasus, Djulydyagh Mnt., h=3000 m, 10–27.05.1987, G. Abdurachmanov leg.

***adlboueri* Platia & Schimmel, 2001: 68 (*Melanotus* (s.
str.))**

Паратип: 1 экз., W Nepal, Dhawalagiri, Mustang distr., Kali-Gandaki-Khola, Ghasa-Kalopani, h=2000–2500 m, 20.06.1986, J. Probst leg.

***admirabilis* Dolin, 1994: 107 (*Melanotus* (s. str.))**

[In: Долин и Атамурадов, 1994]

Голотип: Туркмения, [Аннауский р-н] Калининск, h=1300 м, 28.04.1977, сб. В. Долин.

Паратипы 2 экз., USSR, Turkmenia, Annau, h=400 m, 22.04.1975, Ratas leg.

***aeneocollis* Dolin, 1987: 346 (*Oedostethus*)**

Паратипы: 3 экз., [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, окр. г. Спамберга, р. Новоселовка, 19.07.1975, сб. [С.А.] Катюха; 1 экз., там же, но 14.07.1976, сб. В. Долин; 1 экз., [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, Холмский перевал; 4 экз., [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, п. Урожайное, Ромбовидный ручей, 23.06.1976; 2 экз., [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, Анивский р-н, с. Брянское, 26.07.1971.

***aeneomicans* Gurjeva, 1966: 82 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Голотип: Бухарская обл. [Узбекистан], Шафрианский р-н, 28.03.1962.

Паратип: 1 экз., там же, но 8.04.1962.

***aeneoniger* Gurjeva, 1966: 81 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Паратип: 1 экз., Аман-Кутан [Узбекистан], лесничество, 14.03.1959, сб. Бронштейн.

***aenigmatosus* Dolin & Šauša, 1997: 44 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Голотип: Приморье [Россия, Дальний Восток], Лазовский р-н, Преображенское, 18.08.1989, сб. Ю. Исаев.

Паратипы: 2 экз., такая же этикетка, как у голотипа; 1 экз., [Россия, Вост. Сибирь], Еврейская АО, Лигун, р. Амур, 130°45′E, 4–6.06.1980, сб. А. Белов; 1 экз., S. Sakhalin, Umg. Nowoaleksandrowsk, Tschekhowa Berg., 1–15.06.1995.

***aenigmatosus* Dolin, 1995: 20 (*Zoroehrus* (s. str.))**

Паратипы: 1 экз., Тадж[икская] ССР [Таджикистан], [хр. Арук-Тау] Ганджино, 20.05.1978; 1 экз., Тадж[икская] ССР, Калай Хуляб, 15.06.1979, сб. В. Долин; 7 экз., Таджикистан, Кизил-Кия, окр. Аула Ганджино, h=1300 м, 11.04.1978, сб. В. Долин; 2 экз., Таджикистан, Гиссар, Такоб, h=1700 м, 29.06.1979, сб. Долин; 3 экз., Таджикистан, Кизыл-Кала, Ганджино, 13.04.1978, сб. В.

Односум; 1 экз., Уз[бекская] ССР [Узбекистан], Чаткальский хр., Башкизылсайский уч-к, 10.04.1984.

***afghanicus* Gurjeva, 1990: 41 (*Melanotus* (s. str.))**

Паратип: 1 экз., Сев. Афганистан, 40 км СВ Пулиумри, 11.05.1967, сб. Умаров.

***agajewi* Dolin, 1970: 15 (*Ampedus* (s. str.)) [In: Dolin &
Gurjeva, 1970]**

Голотип, Аз[ербайджанская] ССР [Азербайджан], Сабирабад, пойм. лес р. Куры, 27.04.1969.

Паратипы 4 экз., такая же этикетка, как у голотипа.

***agnatus* Schimmel, 1993: 116 (*Ampedus* (s. str.))**

Паратип: 1 экз., Taiwan, Sungkang, Nantou-Hsien, 11.05.1973, K. Matsuda leg.

***albanicus* Csiki, 1940: 249 (*Athous* (*Orthathous*))**

Паратип: 1 экз., Albania, Ipek (Mons Zljeb. Akad. Balk. Exp.), 1917, [E.] Csiki leg.

***alekseevi* Dolin & Penev, 1988: 25 (*Selatosomus* (s. str.))**

Голотип: Сев. Осетия [Россия, Кавказ], Кари-хох, уроч. Халлон, ксерофит. субальпика, 3.06.1985.

Паратипы: 1 экз., Азерб[айджан], Шемаханский р-н, Кобыстан, 8.04.1984, сб. Давыдьян; 5 экз., Сев. Осетия [Россия, Кавказ], Ардомное ущ., пер. с. Зелигдар, h=1100 м, 7.06.1984, сб. С. Алексеев.

***alienus* Dolin, 1969: 126 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Синоним *Cardiophorus* (s. str.) *neolienus* Platia & Schimmel, 1999 (замещающее название для *Cardiophorus alienus* Dolin, 1969).

Голотип: 1 экз., Азерб[айджанская] ССР [Азербайджан], Ордубад [дол. р. Аракс], 17–20.05.1966.

Паратип: 1 экз., Нахичеван[ская] АССР [Азербайджан], окр. Хон, 25.05.1966.

***alpinus* Gurjeva, 1978: 144 (*Calambus*)**

Паратип: 1 экз., Шахдар[инский] хр., р. Сист, h=3000 м, 4.07.1964, сб. Г.С. Медведев.

***alticola* Gurjeva, 1963: 30 (*Hypnoidus*)**

Паратипы: 3 экз., Центр. Тянь-Шань [Киргизия], хр. Атбаши, сев. скл., H=3000 м, 21.06.1959, сб. Заславский.

***amamiensis* Ôhira, 1967: 43 (*Yukoana*)**

Паратип: 1 экз., Amari-Oshima, 13.06.1962, M. Sato leg.

***amicus* Gurjeva & Dolin, 1970 19 (*Ampedus* (s. str.)) [In:
Dolin & Gurjeva, 1970]**

Паратипы 1 экз., Самарканд [Узбекистан], Нуратинские горы, Акташ, 19.04.1979; 1 экз., Нуратау, Накусай, 19.04.1948, [сб. И.] Бронштейн.

antennalis Cate, Platia & Schimmel, 2002: 52
(Craspedostethus)

Паратип: 1 эк., S. Iran, 40 km N Bandai Abbas, 6.05.1974, Exp. Mas. Vind., Pratzmann leg.

apterus Dolin & Bessolitzina, 1990: 23 (**Oedostethus**)

Паратипы: 31 экз., [Восточная Сибирь] Магадан[ская]. обл., Тинькинский р-н, пойма р. Обо, почвенные ловушки, 3–17.07.1987, сб. Е. Бессолицына.

arcanus Dolin & Mardzanijan, 1985: 135 (**Cardiophorus** (s. str.))

Голотип: Арм[янская] ССР [Армения], окр. Мегри, сухая балка, 10.06.1980, сб. П. Пучков.

Паратипы 1 экз., такая же этикетка, как у голотипа, но 10.06.1982, сб. В. Долин; 2 экз., та же этикетка, но h=660–1000 м, 10.06.1982, сб. В. Долин, (выведены из личинки).

arcanus Dolin, 1979: 72 (**Natomelus**)

Синоним *Melanotus* (s. str.) *arcanus* (Dolin, 1979).

Голотип: Тадж[икская] ССР [Таджикистан], дол. р. Пяндж, заповедник «Тигровая балка», 11.06.1957.

armeniacus Dolin & Agaev, 1993: 67 (**Ampedus** (s. str.))

Паратипы: 3 экз., Закавказье, Арм[янская] ССР [Армения], Шикакох, h=900 м, (бревно) 28.04.1984, сб. В. Долин и Р. Андреева.

armeniacus Dolin, 1982: 20 (**Selatosomus** (s. str.))

Голотип: Кавказ, Каджарян [Каджарянский перевал], перед перевалом, 16.06.1977, сб. В. Долин.

Паратипы: 7 экз., такая же этикетка, как у голотипа.

asper Gurjeva, 1966: 76 (**Cardiophorus** (s. str.))

Паратип: 1 экз., Узбекистан, Бухарская обл., 13.03.1959, сб. И. Бронштейн.

atramentarius Platia & Schimmel, 1991: 108 (**Silesis**)

Паратипы: 1 ♀, W. Nepal, Kopchepani, Kali Gandaki, h=1500–1600 m, 21.04.1984, B. Bhakta leg.; 1 ♀, the same label, Hotzschuh leg.; 1 ♂, Nepal, Arun Valley, Chichilla-Tumlingtar, h=1000–2000 m, 9.06.1988, Labisch & [J.] Probst leg.; 2 ♀, Nepal, Hodi Pothana, 7–19.06.1984, Hotzschuh leg.

auberti Platia & Schimmel, 2001: 171 (**Melanotus** (s. str.))

Паратип: 1 ♀, China, Yunnan, 28.05–9.06.1994, [Kubera] Dali, E. Kučera leg.

bactrianus Gurjeva, 1966: 92 (**Cardiophorus**)

Синоним *Dicronychus bactrianus* (Gurjeva, 1966).

Паратип: 1 ♂, Лев. бер. р. Кафирнитана, 5 км от Шаартуза, 26.04.1959, сб. [сб. И.К.] Лопатин.

badchysicus Dolin & Atamuradov, 1980: 83 (**Melanotus** (s. str.))

Голотип: Туркмения, Бадхызский заповедник, [урочище] Кепеле, 16.04.1976, сб. Х. Атамурадов.

Паратипы: 2 экз., такая же этикетка, как у голотипа, но 7–11.04.1979, сб. Х. Атамурадов. «Котип»: такая же этикетка, как у голотипа.

badchysicus Dolin, 1977: 354 (**Cardiophorus** (s. str.))

Голотип: ♂, Туркмения, [Тахта-Базарский р-н] Бадхыз[ский заповедник], [урочище] Еройландуз, песчаная арена, 7.05.1975, сб. В. Долин.

Паратипы: 3 экз., такая же этикетка, как у голотипа.

bajtenovi Gurjeva & Tugusheva, 1967: 64 (**Denticolloides**)

Паратип: 1 экз., Ю-В. Казахстан, Джаланаш [правильно Жаланаш], ущ. Четмерке, 19.06.1966, сб. Байтенов.

Комментарий. На типовой этикетке рукой В. Г. Долина: «*Denticolloides bajtenovi*, 1966».

balchanensis Dolin & Atamuradov, 1989: 35**(Cardiophorus** (s. str.))

Голотип: ТССР [Туркменистан], Б. Балханы [горный хребет], ущелье с источником, 1–2.05.1985, сб. В. Долин, Х. Атамурадов.

Паратипы: 4 экз., такая же этикетка, как у голотипа.

Комментарий. Кроме того, в работе авторов (Dolin & Atamuradov, 1989) для голотипа указана несколько другая этикетка: «Б. Балханы, юго-восточнее Огланлы, ущелье с источником, h=1000–1200 м, в р-не г. Арлан, 30.04.1985». У паратипов этикетка та же, но 30.04–02.05.1985. В работе В.А. Корнеева и П. Кейта (Корнеев & Cate, 2005) ошибочно указана другая типовая местность — «[Туркменистан] Каракалинский р-н, урочище Ай-Дере».

barbatus Gurjeva, 1990: 47 (**Melanotus** (s. str.))

Паратипы: 7 экз., Afghan[istan], Nurestan, N Waugal riv., h=3000 m, 26.06.—3.07.1972, Kabakov leg.

beckeri Platia & Schimmel, 2001: 76 (**Melanotus** (s. str.))

Паратип: 1 ♂, Nepal, 27°58 N, 85°00 E, Н-11100 fts., 5.06.1967, Can[adien] Nepal Exped[ition].

beybienkoi Dolin, 1976: 1729 (**Ampedus** (s. str.))

Голотип: [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, [окрестности Новоалександровска] подножье г. Чехова, 12.07.1971.

Паратипы 1 экз., там же, но 3.07.1973; 2 экз., там же, но 29.06.1973.

bhaktai Platia & Schimmel, 2001: 80 (**Melanotus** (s. str.))

Паратип: 1 экз., Sikkim, Bhakta B., Jortang, h=410 m, 4.08.1981.

biformis Dolin, 1970: 17 (**Ampedus** (s. str.)) [In: Dolin & Gurjeva, 1970]

Голотип: [Азербайджан] Талыш, Астара, Шуян [заповедник «Гирканский лес»], горный лес, в дупле платана, 7.05.1969.

Паратипы: 1 экз., такая же этикетка, как у голотипа; 1 экз., [Азербайджан] Талыш, Лерикский р-н, Зизаземин, 20.06.1967.

***binaghii* Platia & Schimmel, 2001: 174 (*Melanotus* (s. str.))**

Паратип: 1 ♂, China, Yunnan, Dali, 28.05.–9.06.1994, E. Kučera leg.

***bogatschevi* Dolin, 1969: 124 (*Agriotes* (s. str.))**

Голотип: ♂, [Кавказ, Грузия] Ю. Осетия, Эрцо Цона, Лесора, 07.1988.

Паратипы: 6 экз., такая же этикетка, как у голотипа.

***bogatschevi* Dolin, 1978: 96 (*Melanotus* (s. str.))**

Голотип: ♂, [Таджикистан] Гиссарский хр., ущ. Кондара [Шаартуз], 25.06.1955, сб. Кулинич.

Паратипы: 1 экз., [Таджикистан], Гиссарский хр., Такоб, Вармант, 11.07.1985; 1 экз., Таджикистан, Такоб, Гиссар, h=1700 м, 29.06.1979, сб. [сб. В.Г.] Долин.

***bogatschevi* Dolin, 1985: 134 (*Cardiophorus* (s. str.)) [in:**

Dolin & Mardjaniyan, 1985]

Паратипы: 8 экз., [Азербайджан] окр. Баку, ст. Джуна, 04.1926–2927, сб. Богачев; 2 экз., [Азербайджан] Баку, ст. Пуша, 1.05.1927; 6 экз., [Азербайджан] Баку, 06.1926–27, сб. А. Богачев; 8 экз., [Азербайджан] Баку, ст. Джума, 04. 1926–27, сб. А. Богачев; 1 экз., Anatolien, prov. Antalya, Alanya, 27–28.05.1963, C. Holzschuh.

***brancuccii* Platia & Schimmel, 1991: 113 (*Silesis*)**

Паратип: 1 ♀, India, Shukubarry, h=1000 m (KPG), Darjeeling D., 11.06.1986, Ch.J. Rai leg.

***brancuccii* Schimmel & Platia, 1992: 240 (*Senodonia*)**

Паратип: 1 ♂, С. Nepal, Janakpur, Chisopani-Kabre, h=1900–2300 m, 14.06.1987, Pashang leg.

***burmensis* Schimmel, 2003: 246 (*Xanthopenthes*)**

Паратип: 1 ♂, 1 ♀, Durma, Dawna Hills, 29.04.1994, S. Steinke leg.

***canaliculatus* Gebler, 1841: 583 (*Cryptohypnus*)**

Синоним *Hypnoidus canaliculatus* (Gebler, 1841).

Синтип: 1 экз., Mongolia.

***candezei* Koenig, 1889: 535 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Синтипы: 2 экз., Turkest[an] sinevs., 1885, Przevalsky.

***captiosus* Gurjeva, 1985: 782 (*Corymbitodes*)**

Паратип: 1 экз., [Россия, Дальний Восток] Приморье, п. Хасан, 30.05.1974, сб. А.Б. Егоров.

***catei* Platia & Schimmel, 1991: 118 (*Silesis*)**

Паратип: 1 ♂, Indien, Darjeeling D., Renok, 7–11.04.1987, Ch. J. Rai leg.

***chatlonicus* Dolin & Cate, 1990: 113 (*Melanotus* (s. str.))**

Комментарий. Типового материала *Melanotus* (s. str.) *chatlonicus* Dolin & Cate, 1990 в коллекции В. Г. Долина нет.

В оригинальной публикации (Dolin & Cate, 1990) в списке видов, описанных В. Г. Долиным (Korneyev & Cate, 2005) указаны этикетки: «Голотип: ♂, Tadzhikistan, Hissar Geberge, Umgebung von Surchku, 13.04.1979, leg. W.A. Michailov; паратип: ♂, Babatag Gebirgskette, Umgebung von Jetikur, 04.05.1959 leg. A.W. Bogatschew».

Вместе с тем, в коллекции хранятся два экземпляра «*Selatosomus chatlonicus* Dolin & Latifi» с этикетками (почерк В.Г. Долина): **Голотип:** «Вахшский хр., пер. Шар-Шар, Н-1400 м, 10.04.1987, выводная, (1988), сб. А. Латифи»; **паратип:** 1 экз., та же этикетка что у голотипа. В каталоге (Cate, Sánchez-Ruiz & Löbl, 2007) и онлайн-базах данных такой биномен не обнаружен; по-видимому, это **неопубликованное** рукописное название.

***chotarea* Ôhira & Becker, 1972: 533 (*Penia*)**

Паратип: 1 экз., Nepal, Ktm., Pulchauki, h=6600 м, 21–29.07.1967 [Mal. Tr. Can. Exp.].

***cincta* Schimmel & Platia, 1991: 316 (*Penia*)**

Паратипы: 1 ♂, 2 ♀, Nepal, Arun Valley, Khondari-Bhotebas, h=1000–1750 м, 5.06.1980, Lebisch & [J.] Probst leg.

circassiensis baksanicus* Dolin & Penev, 2004: 94*(*Athous* (*Haplathous*))**

Голотип: ♂, Nordkaukasus, Kabardino-Balkaria, Baksan-Schlucht., h=1700–1900 м., 19.07.1986, L. Penev leg..

Паратипы: 1 экз., такая же этикетка, как у голотипа; 1 экз., [Кавказ] ущ. р. Убин, 16.06.1953, сб. Арнольди К.В.; 1 экз., [Сев. Кавказ] ур. Шиу-Жег-Мес, h=2150 м, Кисловодск[ий] р-н, 11.07.1947, сб. Курнаков; 4 экз., Caucasus, Ceceno-Ingushetua, Itum-Kale, 06.1987, Abdurakhmanov leg.

circassiensis diplogrammus* Orlov, 1994: 686 (*Athous**(*Haplathous*))**

Паратип: 1 экз., [Зап. Кавказ, Абхазия] Гагры, 28.05.1932, сб. Белицын.

circassiensis frontalis* Dolin & Penev, 2004: 94 (*Athous**(*Haplathous*))**

Голотип: ♂, Кавказ, Горячий Ключ, дол. пансионатов «Очаров.», 3.06.1977, сб. В. Долин.

Паратипы: 4 экз., такая же этикетка, как у голотипа; 1 экз., [Зап. Кавказ, Абхазия] Кавказ, оз. Рица, 5.07.1978, сб. В. Долин; 1 экз., Сев. Кавказ, г. Собер-Оаш, 14.06.1953; 1 экз., Кавказ, Убинское, 26.06.1970, Данилевский; 2 экз., Краснодарский край, Убинское, 1.06.1976, сб. В. Белов; 1 экз., Кубань, Убинское, 16.07.1950, сб. К. Арнольди; 6 экз., там же, г. Собер-Оаш, 12.06.1953, сб. К. Арнольди; 1 экз., [Россия, Краснодарский край] Кубанская обл., дол. р. Загдан [приток р. Б. Лаба], сб. Н.С. Брянский; 1 экз., [Зап. Кавказ] Краснодарский край, Гор[ячий] Ключ, 5.06.1967; 3 экз., Сев.-Зап. Кавказ., 18–26.05.1956, сб. К. Арнольди; 1 экз., Краснодар, ст. Елизаветинская, 31.05.1979; 2 экз., Сев-Зап. Кавказ, 18–26.05.1956, сб. К. Арнольди; 1 экз., [СЗ Кавказ], Нижегород. обл., Майс, 30.05.1911, сб. Шапошников.

clarus Gurjeva, 1972:305 (**Sericus (s. str.)**)

Паратипы: 2 экз., [Вост. Сибирь] г. на В. Тунгуске, Иркутск[ая обл.], лето 1867, сб. Черкановский.

clausi Schimmel, 1999: 284 (**Procræus**)

Паратип: 1 ♂, N Vietnam, 20°15N, 105°42E, 75 km SW of Hanoi, 21–22.05.1996, Cuc. Phuong, Dembicky & Pacholatko leg.

communis Platia & Schimmel, 1996: 182 (**Priopus**)

Паратип: 1 ♂, Thailand, Nan-Pha Khab, 11–15.05.1993, Pecholetko & Dembicky leg.

convexicollis Platia & Schimmel, 1991: 120 (**Silesis**)

Паратип: 1 ♀, India, Darjeeling, Lower Bombusty, h=1000 m (KPG), 18.04.1986, Ch.J. Rai leg.

convexus Platia & Schimmel, 1991: 121 (**Silesis**)

Паратип: 1 ♀, India, Darjeeling D., B. Bhakta, Shorang, h=1300 m, 4.05.1979.

cyanicollis Dolin, 1970: 16 (**Ampedus (s. str.)**) [In: Dolin & Gurjeva, 1970]

Голотип: ♂, [Азербайджан], Талыш, Алексеевка [заповедник «Гирканский лес»], 2.05.1966.

Паратипы: 1 экз., такая же этикетка, как у голотипа; 1 ♂, [Азербайджан], Лерикский р-н, Визазаман, 30.05.1958, сб. Н.Г. Самедов.

danilevskyi Dolin & Cate, 1995: 169 (**Melanotus (s. str.)**)

Паратип: 1 экз., Turkmenistan, [Western] Kopet Dagh, Aidere, h=1200 m, 6. 04.1990, [M.] Danilevsky leg.

decorus Gurjeva, 1975: 169 (**Athousius**)

Синоним *Neoathousius decorus* (Gurjeva, 1975).

Паратип: 1 экз., Ost Afghan[istan], Paghman-Geb., h=2000 m, 14.06.1953, J. Klapperich leg.

dembickyi Schimmel, 1999: 209 (**Xanthopenthes**)

Паратипы: 1 экз., NE Thailand, Mae Hong Song, Ban Huai Po, h=800–1600 m, 1–15.05.1991, S. Bily leg.; 2 ♂, S. Thailand, Belong, Gunung Cang dun vill., Yala distr., 25.03.–22.04.1993, J. Stmad leg.

dembickyi Schimmel, 1999: 285 (**Procræus**)

Паратип: 1 ♂, S.Vietnam, 14°10N, 108°30E, 40 km NW of An Khe Buon Luoi, h=620–750 m, 28.03.–12.04.1995, Pacholatko & Dembicky leg.

dolini Agajev, 1985: 63 (**Prosternon**)

Синоним *Prosternon admirable* Gurjeva, 1984.

Паратипы: 2 экз., [Азербайджан] Талыш, Анабар., Ю. скл. Кыз-Орды, 12.05.1975.

dolini Atamuradov, 1990: 82 (**Melanotus (s. str.)**)

Голотип: Уз[бекская] ССР [Узбекистан], Кугитанг, Сурханский заповедник, ур. Ляйлякамсай, h=1470 м, 5.05.1989, сб. В. Долин.

Паратипы: 3 экз., такая же этикетка, как у голотипа.

dolini Mardjanian, 1985: 137 (**Cardiophorus (s. str.)**)

[In: Dolin & Mardjanian, 1985]

Паратипы: 2 экз., Ukraina, Krim [Crimea], Perekor, 2.06.1969, W. Dolin leg.

dolini Schimmel, 1996: 167 (**Dima**)

Паратипы: 1 ♂, 1 ♀, China, Yunnan, Iizu Dhan, h=2500–2700 m, 6–10.07.1994, V. Kuban leg.

dolini Schimmel, 1998: 255 (**Penia**)

Паратип: 1 экз., «Borneo» [no date].

dolini Wellschmied, 1978 [In: Долин, 1978]: 121 (**Adrastus**)

Паратипы: 15 экз., Zentral-Kaukasus, Umg. Ordzhonikidze. 07. 1965, V. Dolin leg.

ecorculatus Gurjeva, 1972: 307 (**Cardiophorus (s. str.)**)

Паратип 1 экз., Тадж[икская] ССР [Таджикистан], Ганджина, 6.07.1969, сб. Таджикибоев.

epipedus Gurjeva 1985: 784 (**Corymbitodes**)

Паратип: 1 экз., [Россия, Дальний Восток] Уссурийский край, Никольск[ий р-н], (на цветах яблони), 4.05.1932, сб. Масловский.

erebus Gurjeva 1987: 42 (**Denticollis**)

Паратип: 1 экз., [Вост. Сибирь] Магаданская обл., С.-В. окончание хр. Б. Атачаг, бассейн р. Сидит-Тызлаак, ю. скл. отрога пика Властный, горная тундра, h=1300 м, 31.07.1977, сб. Бударин.

exiguus Platia & Schimmel 1991: 124 (**Silesis**)

Паратипы: 2 ♀, Nepal, Chitre Ghar Kho, 26–31.05.1984, Holzschuh leg.

expolitus Gurjeva, 1987: 44 (**Crepidophorus**)

Паратип: 1 экз., [Россия, Дальний Восток] Прим[орский] край, заповедник «Кедровая Падь», 24.07.1975, сб. Жильцова.

excellens Gurjeva, 1962: 252 (**Corymbites**)

Синоним *Corymbitodes excellens* (Gurjeva, 1962)

Паратипы: 1 экз., Уз[бекская]. ССР, [Узбекистан] Аркит[ский] р-н, оз. Сары-Челек, 1959; 1 экз., Ферг[анский] хр. у перевала Калдоша, h=2000 м, 2.06.1961, сб. Сугоняев.

flaveoecus Chassain, 1979: 209 (**Craspedostethus**)

Паратип: 1 экз., Saudi Arabien, Hieth, 40 km S Riyad, 12.05.1977, W. Büttiker leg.

***flavoapicatus* Schimmel, 1999: 241 (*Procræus*)**

Паратип: 1 ♀, Laos, Phu Sosi Ded, 19.05.1994, S. Steinke leg.

***flavocarpusculus* Schimmel, 1999: 242 (*Procræus*)**

Паратип: 1 ♀, Borneo-Sabah, Crocker Mt., h=500–1900 m, Guneng Emas, 6–21.05.1995, Ivo Jenis leg.

***flautiauxi* Ôhira, 1973: 228 (*Glyphonyx*)**

Паратип: 1 ex., Vietnam, Cuo Phuong, Ninh Binh, 3–10.05.1966, Exp. Gy Topal [№ 308; netted in grasses].

***fluens* Platia & Schimmel, 1991: 125 (*Silesis*)**

Паратипы: 1 ♂, Nepal, Arun Valley, Mille-Dholikhorka, h=1250–1750 m, 31.05.1998, Lebesch & [J.] Probst leg.; 1 ♂, Nepal, Katmandu, 10–12.06.1994, Holzschuh leg.

***formosus* Gurjeva, 1987: 43 (*Denticollis*)**

Паратип: 1 экз., [Россия, Дальний Восток] Прим[орский] край, г. Хуалаза, хвойно-широколистный лес, 6.07.1972, сб. [Е.Л.] Гурьева.

***fragilloides* Dolin, 1988a: 80 (*Melanotus* (s. str.))**

Голотип: ♂, [Таджикистан] Вахшский хр., 10 км от Конгурт, 10.05.1970, сб. Г. Медведев.

Паратипы: 1 экз., Тадж[икская] ССР [Таджикистан], Замот, [заповедник] Рамит, 1–6.08.1978, сб. [М.] Данилевский; 1 экз., Таджикистан, хр. Газималик, 16.05.1970.

Комментарий. В оригинальной публикации (Долин, 1988а) и списке видов, описанных В. Г. Долиным (Корнєєв & Сате, 2005) указана другая этикетка голотипа: «Гиссарский хр., окр. кишл[ака] Ходжа-оби-Гарм, 06.06.1961 сб. А. Богачев». Однако на этикетке экземпляра, обозначенного в качестве голотипа в коллекции В. Г. Долина, приведены другие географическая точка, дата и сборщик; только этикетки паратипов в основном совпадают с опубликованными данными — «13 ♂, запов. Рамит, 27.05–19.06.1978, сб. М. Данилевский», но отличаются датой.

***fulvus* Dolin, 1969: 129 (*Denticolloides*)**

Голотип: ♂, [Зап. Тянь-Шань, хр. Терской-Алатау] дол. р. Тургенъ, 11.06.1961, сб. В.Ф. Палий.

Паратипы: 4 экз., та же этикетка, что у голотипа; 1 экз., Киргизия, хр. Терской-Алатау, уш. Тургенъаксу, 12.05.1961; 17 экз., та же этикетка, но 14.06–5.07.1962, сб. [А.И.]Проценко, Сорокина.

***gartrelli* Brown, 1934: 89 (*Dalopius*)**

Паратип: 1 ex., Summerland, В.С., 28.05.1982, А.Н. Gartrell leg.

***georgicus* Dolin & Chantladze, 1980: 189 (*Zorochrus* (s. str.))**

Голотип: ♂, Ю. Осетия, Джава, бер. реки, 15.07.1979, сб. [В.Г.] Долин, [Т.И.] Чантладзе.

Паратипы: 4 экз., такая же этикетка, как у голотипа.

Комментарий. В оригинальной публикации (Dolin & Chantladze, 1980) и списке видов, описанных В. Г. Долиным (Корнєєв & Сате, 2005) для голотипа и 13 паратипов также указана другая этикетка: «Восточ-

ная Грузия, Горийский р-н. пойма р. Лехура»; вместе с тем, для других 14 паратипов приведена этикетка «Ю. Осетия, Джава, пойма реки Лиакхи, 25.07.1979, сборы авторов» (Dolin & Chantladze, 1980). Вероятно, географическая этикетка голотипа, имеющегося в коллекции Института зоологии НАН Украины, перепутана с этикетками других паратипов.

***ghilarovi* Dolin & Atamuradov, 1989: 39 (*Melanotus* (s. str.))**

Паратипы: 2 экз., ТССР [Туркменистан], Б. Балханы, уш. с родником у г. Орлан, 1–2.05.1985, выведены [из личинки], 29.06.1985, сб. В. Долин, Х. Атамуратов.

***ghilarovi* Dolin & Bessolitzina, 1992: 846 (*Hypnoidus*)**

Голотип: 1 ex., Е Kazakhstan, 35 km NO Ustj-Kamenogorsk, Kalendarnaja Mt., 28.06.1983, S. Golovatsch leg.

Паратип: 1 ex., такая же этикетка, как у голотипа.

***ghilarovi* Dolin, 1978: 20 (*Oedostethus*)**

Голотип: 1 ex., [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, г. Чехова, 23.07.1973.

***gottwaldi* Lohse, 1978: 26 (*Athous* (*Orthathous*))**

Паратип: 1 ex., Slov[akia]. or[ientale], Remet. Namre, 07.1973, Gottwald leg.

***graciliformis* Dolin & Atamuradov, 1989: 38 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Голотип: 1 экз., ТССР [Туркменистан], Бадхыз, Еройландуз, 20.04.1977, сб. В. Долин.

Паратип: 1 экз., такая же этикетка, как у голотипа.

***gracilis* Gurjeva, 1966: 90 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Синоним *Perrinellus gracilis* (Gurjeva, 1966).

Паратипы: 2 экз., Таджикистан, Чилигор-Чашма, Шиартуз, 20.04.1962, [сб. Е.Л.] Гурьева; Таджикистан, хр. Арук-Тау, Ганджина, 23.04.1962, [сб. Е.Л.] Гурьева.

***gracilis* Gurjeva, 1976: 79 (*Lomopneus*)**

Паратип: 1 экз., Афганистан, Баглан, 8.06.1966, сб. Сугоняев.

***gudenzii* Platia & Schimmel, 2001: 209 (*Melanotus* (s. str.))**

Паратип: 1 ♂, China, Shaanxi, Lüchang, E. Kučera leg.

***gurjevae* Dolin & Ôhira, 1976: 389 (*Ampedus* (s. str.))**

Голотип: ♂, [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, окр. Шебунино, 19.06.1971.

Паратипы: 1 экз., [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, г. Чехова, 29.06.1973, В. Долин; 1 экз., [Россия, Дальний Восток, Курильские о-ва] о. Кунашир, Горячий пляж, 25.07.1971; 1 экз., [Россия, Дальний Восток, Курильские о-ва] о. Кунашир, Алёхино, 16.06.1973; 1 экз., [Россия, Дальний Восток, Курильские о-ва] о. Кунашир, Серноводск, 3.08.1971; 1 экз., S Sakhalin, forest near Novoaleksandrovsk, 1.07.1971, S. Katyukha leg.

***gurjevae* Penev, 1983: 181 (*Adrastus*)**

Паратипы: 2 эк., BG [Bulgaria], Trigrad, 29.07.1982, leg. L. Penev

***hanoinensis* Ohira, 1973: 331 (*Silesis*)**

Паратип: 1 эк., Vietnam, Cuc Phuong, Ninh binh, 3–10.05.1966 [Exp. Gy. Topal].

***hauseri* Dolin, 1971: 650 (*Melanotus* (s. str.))**

Голотип (?): ♂, Тадж[икская] ССР [Таджикистан], хр. Хозрати-Шо, близ Муминабада, 14.07.1962, сб. Богачёв.

Паратипы: 3 экз., такая же этикетка, как у голотипа; 1 экз., [Таджикистан] пер. Чор-Магун, [окр.] Душанбе, 14.05.1962; 1 экз., Turkestan, Mts. Gissar [Tadzhikistan], 1898, Hauser leg.

Комментарий. В оригинальной публикации (Dolin, 1971) написано, что материалом для описания послужили «5 синтипов ♂♂ из энтомологического отделения Британского музея, помеченных Э. Райтгером как «*M. hauseri mihi*» — «Ost Bukhara, Karatag, h=916 m, F. Hauser, 1898» и 18 паратипов — «(Тадж[икская] ССР, хр. Хозрати-Шо, окр. Муминабада, 14.07.1962, сб. Богачёв)». Данные этикеток других паратипов из коллекции в первоописании не приведены. Не исключено, что В. Г. Долин действительно выделил голотип из серии синтипов Естественно-исторического музея в Лондоне, и затем еще раз ошибочно обозначил в качестве голотипа экземпляр из ИЗШК. В работе В.А.Корнеева и П.Кейта (Korneyev & Cate, 2005) указана другая типовая этикетка — «Ost Bukhara, Karatag».

***hayekae* Schimmel & Platia, 1991: 324 (*Penia*)**

Паратип: 1 эк., E. Nepal, Arun Valley, Mure-Num, h=1550–2000 m, 4–7.06.1963, M. Brancucci leg.

***hergovitsi* Platia & Schimmel, 2002: 347 (*Melanotus*)**

Паратип: 1 ♀, Thai, Umg. Pai Huai Mae Ya, 19°15'N 98°28'E, h=700 m, 20.04.2000, Malicky leg. Типовая этикетка: «Paratype *Melanoxanthus* [sic!] *hergovitsi*».

***hiekei* Platia & Schimmel, 2001: 212 (*Melanotus* (s. str.))**

Паратип: 1 ♂, China, Yunnan, Lijiang, 26°49'N 100°13'E, 7–9.06.1998, E. Kučera; 2 ♂, 1 ♀, NW Thailand, Mae Hong Son, Ban Si Lang, h=1200 m, 1–8.05.1992, J. Horak leg.; 1 ♂, Thailand, Dai Suther., Chiang Mai, 20.04.1985, S. Steinke leg.

***hiemalis* Dolin & Atamuradov, 1980: 81 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Голотип: ♂, [Туркменистан] Бадхыз, [овраг] Кзыл-Джар, 12.03.1978, сб. X. Атамурадов.

Паратипы: 3 экз., такая же этикетка, как у голотипа.

***hirculus* Gurjeva, 1988: 32 (*Anostirus*)**

Паратипы: 2 экз., Ю. Казахстан, Угамский хр., верх. р. Балдабрек. h=2000–2600 м, 14.06.1964, сб. Н. Скопин.

***hispidus* Dolin & Atamuradov, 1987: 75 (*Zorochrus* (s. str.))**

Паратипы: 3 экз., Туркмения, хр. Гез-Гядык, Акар-Чашма, Нардаванлы, 7–22.04.1977, сб. В. Г. Долин; 1 экз., Туркмения, Кара-Калинский р-н, хр. Манжуклы, ущ. с ручьем, 22.04.1977, сб. В. Долин.

***hissaricus* Dolin & Latifi, 1989: 19 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Голотип: ♂, Таджикистан, заповедник «Рамит», ур. Дей-Дере, 13.04.1988, сб. В. Долин.

***holzschuhi* Dolin, 2001: 133 (*Quasimus* (s. str.))**

Паратип: 1 эк., Nepal, NE Katmandu, Nagar Kit, h=1800–2000 m, 26.06.1980, C. Holzschuh leg.

***holzschuhi* Schimmel & Platia, 1991: 326 (*Penia*)**

Паратипы: 2 эк., W. Nepal, Dhawalagiri, Mustang, distr. Kali-Gandaki-Khola, Kalopani, h=2500–2800 m, 21–25.06.1986, [J.] Probst leg.; 1 эк., Nepal, Chitre Ghar Klo, 26–31.05.1984, Holzschuh leg.

***hopei* Platia & Schimmel, 2001: 108 (*Melanotus* (s. str.))**

Паратип: 1 ♀, Thimphu, 25.05.1972, [Nat.-Hist. Museum Basel — Bhutan Expedition].

***hubeiensis* Schimmel, 2003: 38 (*Gamepenthos*)**

Паратип: 1 эк., China, Hubei-Anhui border, Dabieshan Mts., Mt. Wijlashan, 31.04–06°/ 115.46–49°, h=500–1700 m, 21–23.07.1995, L. & R. Businsky leg.

***imitatus* Gurjeva, 1989: 193 (*Paraphotistus* (*Mosotalesus*))**

Паратип: 1 экз., хр. Акшийрак [Киргизия], высокогорный луг под камнями, h=2000 м, 12.06.1961, сб. Заславский.

***imperceptus* Gurjeva, 1987: 46 (*Corymbitodes*)**

Синоним *Aplotarsus imperceptus* (Gurjeva, 1987).

Паратипы: 1 экз., Приморье [Россия, Дальний Восток], дол. р. Каменка, Кавалерово, 14.06.1972, сб. В. Жерихин; 1 экз., Прим[орский]. Край [Россия, Дальний Восток], 30.06.1971, сб. Каиров.

***insolentus* Dolin & Bessolitzina, 1990: 26 (*Oedostethus*)**

Голотип: ♂, Сев. Охотоморье [Восточная Сибирь], 3 км СЗ Магадана, 20.08.1978, сб. Э. Ведерников.

Паратипы: 1 экз., Сев. Охотоморье [Восточная Сибирь], 3 км З Ямска, 5.07.1979, сб. В. Ведерников; 1 экз., Магад. обл. [Восточная Сибирь], 40 км С Ветренного, 30.07.1976, сб. Л. Маньшина; 1 экз., верх. р. Колымы [Восточная Сибирь], Стоковый [хр.], 11 км ЮВ Кулу, 27.07.1973, сб. Э.Г. Матис; 2 экз., там же, но 11–18 км ССВ Омсучкана, 2–12.07.1980, сб. Э.Г. Матис; 1 экз., там же, но 41 км ЮВ Атки, 22.06.1983, сб. Э. Матис; 1 экз., Магаданская обл. [Восточная Сибирь], ЭМ-112, р. Мадаун [Восточная Сибирь], близ Мадауна, Н=600 м, 12.07.1975, сб. Э. Матис; 1 экз., Зап. Магадан. обл. [Восточная Сибирь], 11 км ЮЗ пос. Ягодное, пойма р. Сухаха, 24.06.1974, сб. [Б.] Коротяев.

***interpositus* Dolin & Agaev, 1993: 65 (*Zorochrus* (s. str.))**

Паратипы: 2 экз., Кавказ [Азербайджан], Биченак, Шахбузский лес, h=1920 м, 26.05.1976; 1 эк., N. Nakhitshevan [Azerbaijan], Kiz-Kju env., h=1850 м, 25.06.1977, V. Dolin leg., 3 экз., Нахичевань

[Азербайджан], Кюкю, h=1850 м, 25.06.1977, сб. В. Г. Долін. «Аллолектотипы» [sic!]: 3 экз., Кавказ [Азербайджан], Биченак, Шахбузский лес, h=1920 м, 26.05.1976.

***iristonicus* Dolin, 1971: 649 (*Athous* (*Haplathous*))**

Голотип: ♂, Ц. Кавказ, [окр. с.] Цей, почва, 8.06.1967, сб. В. Долін.

Паратипы: 2 экз., такая же этикетка, как у голотипа; 2 экз., Кавказ, Голубое Озеро, 25.06.1965; 2 экз., Ц. Кавказ, Армхи, 4.06.1967.

***iristonicus subalpinus* Dolin & Penev, 2004: 95 (*Athous* (*Haplathous*))**

Паратипы: 4 экз., Nord Kaukasus, Osetia, Tzei, h=2200–2500 м, 25.07.1987, L. Penev leg.

***italicus* Platia & Bartolozzi 1988: 88 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Паратип: 1 экз., Puglia (Fg.) Gorcano [Italy], Torre Miceto, 3.01.1987, Lagiacci leg.

***jailensis* Dolin, 1971: 645 (*Selatosomus* (s. str.))**

Голотип: ♂, [Украина, Крым] г. Чатырдаг, 24.05.1960 [сб. В. Г. Долін].

Паратипы: 2 экз., там же, но 23.05–16.06.1960; 3 экз., там же, но 9.05.1968 [сб. В. Г. Долін]; *Аллотип:* там же, но 9.05.1968 [сб. В. Г. Долін].

***janmari* Schimmel, 2003: 119 (*Simodactylus*)**

Паратипы: 1 ♂, W. Malaysia, Cameron Highland, 04.1987.

***jasoni* Dolin & Chantladze, 1987: 621 (*Pseudanostirus*)**

Голотип: ♂, Аджария [Грузия], Адигени, 129 км, 17.06.1978, сб. В. Долін.

Паратипы: 2 экз., там же, но 19.05–17.06.1983; 1 экз., Кавказ, Авадхара [Абхазия], h=1800 м, 22.06.1970, сб. Ю. Некрутенко; 1 экз., Грузия, Аджария, Адигени, h=1750 м, лес, 15.05.1983, сб. В. Долін.

***jermolenkoi* Dolin, 1969: 123 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Паратип: 1 экз., [Украина] Крым, с. Белая Скала [Белогорский р-н], склон горы, степное разнотравье, 19.05.1958. [сб. В. Г. Долін]

***jucundus* Gurjeva, 1974: 146 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Синоним *Dicronychus subulipennis* Faldermann, 1895.

Паратипы: 1 экз., Монголия, Южно-Гоб[ийский] аймак, сайр Цындын-Гол, 25 км Ю г. Хан-Богдо, 23.04.1971, сб. Козлов; 2 экз., Монголия, Вост.-Гоб[ийский] аймак, Агарут, 27.06.1971, сб. Козлов.

***juditae* Laibner, 1991: 327 (*Adrastus*)**

Паратип: 1 экз., CS [Czechoslovakia] — Moravia bor., Vratimov, 22.07.1989, Josef Mertlik leg.

***jurciceki* Schimmel, 1999: 243 (*Procræus*)**

Паратип: 1 ♀, N Vietnam, 21°35' N 106°30' E, h=350 м, 52 км SW of Lang Son, 27.04.–6.05.1996, Malicky & Dembicky leg.

***kabakovi* Gurjeva, 1986: 557 (*Liotrichus* (*Acteniceromorphus*))**

Паратип: 1 экз., Afghan[istan], Nurestan, Upp. Waugal riv., h=3500 м, 2.07.1972, Kabakov leg.

***kabakovi* Gurjeva, 1989: 190 (*Paraphotistus* (*Mesotalesus*))**

Паратип: 1 экз., Afghan[istan], Nurestan, N Waygal, h=3000 м, 8.07.1972, Kabakov leg.

***kabakovi* Gurjeva, 1990: 46 (*Melanotus* (s. str.))**

Паратипы: 2 экз., Afghan[istan], Nurestan, SW Čapu-Dara, h=1800 м, 11–18.06.1971, Kabakov leg.; 1 экз., NO Afghan[istan], Nuristan, Bashgultal, h=1100 м, 6.05.1953, J. Klapperich leg.

***karabachensis* Dolin, 1982: 24 (*Selatosomus*)**

Голотип: Кавказ, Нагорн[ый] Карабах [Азербайджан], высокогорный лес, 24.07.1970.

***kaszabi* Dolin & Suzuki, 1987: 33 (*Penia*)**

Паратип: 1 экз., [India] Himalaya, Darjeeling.

***kaszabi* Dolin, 1986: 145 (*Athous* (*Orthathous*))**

Паратипы: 3 экз., Kaposvár [Hungary], 19.06.1950, M. Nattán leg.; 1 экз., [Hungary], Domborar, Wald-Güske, 31.05.1927; 1 экз., Montes Messek, Hungaria occ., Dr. Gebhard leg.

***kaszabi* Gurjeva, 1968 (*Cryptohypnus*)**

Синоним *Hypnoidus kaszabi* (Gurjeva, 1968)

Паратип: 1 экз., Mongolia, Central aimak Songino, 24 SW von Ulan-Baator, h=1300 м, 7.06.1966, Exp. Dr. Z. Kaszab.

***kaszabi* Gurjeva, 1968: 296 (*Paracardiophorus*)**

Паратип: 1 экз., Mongolia, Uburchangaj aimak, Baga Bogd ul, zw. som. Bogd u som. Baruum, bajan-ulaan, h=1900 м, Exp. Dr. Z. Kaszab, 22.06.1964.

***ketambensis* Platia & Schimmel 2001: 128 (*Procræus*)**

Паратип: 1 экз., W Sumatra, Narau Valley, 25.08.1992, h=400 м, [W.] Barries & [P.] Cate leg.

***kirghizicus* Dolin, 1969: 132 (*Melanotus* (s. str.))**

Голотип: [Киргизия, Чаткальский хр., Сарычелекский заповедник] Аркит, 17.05.1956.

Паратип: 1 экз., Сары-Челек [оз.], ущ. Кельты-Сай, Киргизия, 3.05.1963, сб. Тарбинский.

Комментарий. Географическая этикетка голотипа, приведенная в оригинальной публикации (Dolin, 1969), содержит близкие к имеющимся типовым этикеткам сведения: «Westlicher Tjanj-Schanj, Kirgizien, inder Umgebung vom Sary-Tschelek-See, leg. Machnowsky», но с другой датой сбора: «3–4.06.1959». Этикетки паратипов в публикации и коллекции также почти совпадают, кроме дат, «22.05.1963, 09.06.1963,

leg. Tarbinsky und Protzenko», приведенных в работе автора (Dolin, 1969). В списке видов, описанных В. Г. Долиным (Korneyev & Cate, 2005) приведена другая типовая этикетка — «[Kirgisien]: Ostliche Tjanj-Schanj, Terskej Ala-Too, Turgenj-Schlucht». Однако в коллекции В. Г. Долина типовые экземпляры с такими этикетками отсутствуют, а статус присутствующих в коллекции экземпляров сомнителен.

***klapperichi* Gurjeva, 1975: 170 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Паратипы: 7 эк., NO Afghan[istan], Nuristan, Kamdesch, 28.05.1953, S. Klapperich leg.

***klausnitzeri* Schimmel, 1999: 188 (*Xanthopenthes*)**

Паратипы: 6 ♂, 1 ♀, Thailand, Nan-Pha-Khab, 11–15.05.1993, Pecholatko & Dembicky leg.

***knieperti* Schimmel, 1997: 284 (*Procrærus*)**

Паратипы: 1 ♂, Borneo-Sabah, Crocker Mt., h=600–1900 m, Gunong Emas, 6–21.05.1985, Ivo Jenis leg.; 1 ♀, Borneo-Sabah, Bajnaran Maitland Sapulut, 22–24.05.1995, Ivo Jenis leg.

***kobachidzei* Dolin & Chantladze, 1982: 161 (*Athous* (*Haplathous*))**

Паратипы: 1 эк., Армения, окр. Мегри, h=1500 м, Каджарский хр., 10.06.1987, сб. В. Ермоленко; 1 эк., Нахичеванская АССР [Азербайджан], Ю скл. Зангезурского хр., Шахбугский лес, 20.06.1967; 1 эк., Кавказ, Адигени [Грузия], 129 км, 17.06.1978, сб. В. Долин.

***kolymensis* Dolin & Bessolitzina, 1990: 25 (*Oedostethus*)**

Паратипы: 2 эк., Магаданская обл. [Вост. Сибирь], Тинькинский р-н, окр. п. Сибит-Тиэллах, 29.06.–27.07.1987, сб. [Е.П.] Бессолицына; 3 эк., там же, но у р. Олень, 16.06.1983, сб. [Е.П.] Бессолицына; 4 эк., Магаданская обл. [Вост. Сибирь], Плато, почв. ловушки, 27.06.–18.07.1979, сб. Бухкало; 1 эк., Магаданская обл. [Вост. Сибирь], р. Анмангында, 27 ЮЮВ пос. Усть-Омчуг, 16.07.1975, сб. Э. Матис.

***kopetdaghensis* Dolin & Atamuradov, 1994: 118**

(*Melanotus* (s. str.))

Голотип: ТССР [Туркменистан], [Зап.] Копет-Даг, [Бахарденский р-н] Тогарев[о] [пограничная застава], h=1700 м, арча, 20.04.1989, сб. В. Долин.

Паратипы: 3 эк., такая же этикетка, как у голотипа.

Комментарий. В списке видов, описанных В. Г. Долиным (Korneyev & Cate, 2005) в цитировании типовой этикетки вместо «Тогарево» ошибочно указано «Бахарево».

***kopetdaghensis* Dolin & Atamuradov, 1994: 91**

(*Cardiophorus* (s. str.))

Голотип: Туркмения, [окр. с.] Душак, 1.07.1978, на свет, сб. О.С. Муравицкий.

***kopetdaghensis* Dolin, 1994: 44 (*Zorochrus* (s. str.))** [In: Долин и Атамуратов, 1994]

Паратипы: 1 эк., Туркмения, Кара-Калинский р-н, пойма [р.] Сумбара, 17.05.1975, сб. В. Долин; 2 эк., ТССР [Туркменистан], окр. аула Нахур, 16.05.1975, сб. В. Долин.

***kryshkali* Dolin, 1988: 175 (*Adrastus*)**

Паратипы: 2 эк., Закарпатье [Зап. Украина], Яремче, бер. р. Прут. 06.1968; 1 эк., Дрогобычская обл. [Зап. Украина], Сколе, р. Н-Синеvir, 12–13.06.1956; 4 эк., Львовская обл. [Зап. Украина], пойма р. Опир, 30.05.1968, сб. В. Г. Долин; 2 эк., Закарпатье [Зап. Украина], Межигорье, пойма р. Рика, 3.06.1968, [сб. В. Г.] Долин.

***kryzhanovskyi* Dolin & Atamuradov, 1989: 33 (*Lacon*)**

Голотип: ♀, Туркмения, Гез-Гядык, ур. Пул-и-Хатун, ущелье с ручьем, под камнем, 2–4.04.1977, сб. В. Долин.

Комментарий. Этикетка экземпляра в коллекции В. Г. Долина частично совпадает с приведенной в оригинальной публикации этикеткой паратипа («Туркмения, Гез-Гядык, ур. Пулизатун, ущелье с ручьем, под камнем, 2.04.1977, В. Долин, В. Одноsum»). Этот экземпляр — в действительности паратип, ошибочно обозначенный как голотип. В оригинальной публикации (Долин и Атамуратов, 1989) и списке видов, описанных В. Г. Долиным (Korneyev & Cate, 2005), приведена другая типовая этикетка: «Туркмения, Гез-Гядык, ур. Адам-Улен, ущелье с древесной растительностью, под камнем».

***kryzhanovskyi* Dolin & Chantladze, 1980: 190**

(*Cardiophorus* (s. str.))

Голотип: ♂, [Грузия], Шираки [Вашлованский заповедник], 23.04.1955.

Паратипы: 1 эк., такая же этикетка, как у голотипа; 3 эк., ГССР [Грузия], Шираки, Вашлаван, 15.05.1969.

***kugitangi* Dolin & Atamuradov, 1986: 69 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Паратип: 1 эк., Туркменская ССР [Туркменистан], Кугитанг, ущ. Дарай-Дере, h=1000 м, 29.04.1984, сб. В. Г. Долин.

***kurashvili* Dolin & Chantladze, 1987: 622 (*Cardiophorus* (s. str.))**

(s. str.)

Паратипы 5 эк., [Грузия] Аджария, Адигени, 17.06.1978, [сб. В.Г.] Долин; Грузия, Аджария, Адигени, h=1750 м, лес, 15.05.1983, [сб.] В. Долин; Грузия, Аджария, Адигени, 129 км., 19.06.1978, [сб.] В. Долин.

***kurilensis* Dolin & Ôhira, 1976: 390 (*Ampedus* (s. str.))**

Голотип: ♂, [Россия, Дальний Восток, Ю. Курилы, о.] Шикотан, [окр. п.] Крабозаводск, (под корой ствола каменной березы) 5.07.1971.

Паратипы: 1 эк., такая же этикетка, как у голотипа; 1 эк., [Россия, Дальний Восток, Ю. Курилы] о. Шикотан, г. Шикотан, 10.07.1971; 1 эк., [Россия, Дальний Восток, Ю. Курилы] о. Кунашир, 9.09.1972; 1 эк., [Россия, Дальний Восток, Ю. Курилы] о. Кунашир, окр. Курильска, 24.08.1971; 1 эк., [Россия, Дальний Восток, Ю.

Курилы, по] Серноводск, 28.06.1971; 1 экз., [Россия, Дальний Восток, Ю. Курилы] о. Кунашир, Алёхино, 5.08.1971, [сб.] В. Г. Долин.

***kurilensis* Dolin, 1987: 347 (*Actenicerus*)**

Голотип: Ю. Курилы, о-в Кунашир, Алехино, влажный лес, у ручья на цветах, 27.06.1971 [сб.] В. Долин.

Паратипы: 20 экз., такая же этикетка, как у голотипа; 1 экз., Ю. Курилы, о-в Кунашир, Третьяково, влажн. лес, 1.07.1971; 1 экз., Ю. Курилы, о-в Кунашир, Серноводск, 5–7.06.1973.

Комментарий. В работе В. Г. Долина (1987) для типового материала (паратипы) указано: «11 экз., Ю. Курилы, о-в Кунашир, Третьяково, влажный лес, 1.07.1971, [сб.] В. Долин». Материалы из окрестностей Серноводска в оригинальной публикации не упоминаются и поэтому не относятся к типовой серии.

***kuschkensis* Dolin & Atamuradov, 1989: 37 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Паратипы: 3 экз., ТССР [Туркменистан], Кушка, 23.03.1979, сб. Х.И. Атамурадов.

***lateralis rijadensis* Chassain, 1979b: 195**

Синоним *Drasterius atricapillus* Germar, 1824

Паратип: 1 экз., Saudi Arabien, Riyadh Umg., 7.09.1975, W. Büttiker leg.

***lateralis* Schimmel, 2003: 124 (*Simodactylus*)**

Паратип: 1 ♂, S. Thailand, Tarang, Jan-Mar, 1989.

***lateritius* Dolin & Protzenko, 1965: 19 (*Elater*)**

Синоним *Ampedus* (s. str.) *lateritius* (Dolin & Protzenko, 1965).

Голотип: ♂, окр. с. Аркит [Киргизия, Чаткальский хр., окр. оз. Сары-Челек], 19.05.1962, сб. А.И. Проценко.

Паратипы: 1 экз., Киргизия, Аркит [Чаткальский хр., окр. оз. Сары-Челек], 12.05.1963; 1 экз., там же, 29.04.1963; 1 экз., Ферг[анский] хр., у перевала Калдама, h=2000 м, 2.06.1961, [сб. Е.Л.] Гурьева; 1 экз., Кавск, Киргизия, 11.08.1963, [сб. В.Г.] Долин; 2 экз., Аркит, Чатк[альский] хр., 17.05.1961, [сб.] Л. Медведев.

***latus tauricus* Dolin, 1975: 1619 (*Selatosomus* (s. str.))**

Паратипы: 2 экз., [Украина] Крым, Белогорск, Белая Скала, 3.05.1969, сб. В. Долин; 3 экз., та же этикетка, но 25.04.1967; 1 экз., такая же этикетка, но 3.06.1966.

***lebischi* Platia & Schimmel, 1991: 139 (*Silesis*)**

Паратип: 1 ♀, India, India, Kalimpong, Bhakta Bahador, h=1180 m, 07.08.1983.

***leileri* Platia & Schimmel, 2001: 416 (*Melanotus* (s. str.))**

Паратип: 1 ♀, Taiping, Malaysia, 03.1978.

***logcockii* Dolin, 1983: 29 (*Athous* (*Haplathous*))**

Паратип: 1 экз., [Западный] Кавказ, [Б. Сочи] Красная Поляна, полено в лесу, 12.06.1959.

***lijiangensis* Schimmel & Cate, 1991:137 (*Dima*)**

Паратип: 1 экз., China: Yunnan, Lijiang, Yulongfshan Mnts., Ganhaizi/Lijiang road, h=2500–2800 m, 25.07.1990, V. Kuban leg.

***loebli* Platia & Schimmel, 2001: 116 (*Melanotus* (s. str.))**

Паратип: 1 ♀, Kashmir, Winiaram b. Kangan, h=2050–2700 m, 25.07.1980, W. Wittmer leg..

***logvinenkoae* Dolin, 1982: 21 (*Selatosomus* (*Warchalowskia*))**

Синоним *Selatosomus* (*Warchalowskia*) *logvinenkoae* Dolin, 1982.

Голотип: ♀, Арм[янская] ССР [Армения], пер. Годердзи, склоны, 19.05.1966.

Паратип: 1 экз., Кавказ, [Армения] Биченакский перевал, 1977, сб. В. Логвиненко.

***longicollis* Schimmel, 1999: 189 (*Xanthopenthes*)**

Паратип: 1 ♂, Thailand, Nakhon Thai, 20.05.1993, Pacholatko & Dembicky leg.

***longicornis* Dolin, 1987: 37 (*Penia*) [In: Долин и Судзуки, 1987]**

Паратип: 1 экз., E. Nepal, Dhankuta, Arun-Valley, Chichilla, h=2000 m, 17.06.1980, Holzschuh leg.

***longus* Gurjeva, 1990: 44 (*Melanotus* (s. str.))**

Паратип: 1 экз., Afghan[istan], Laghman, Samakat, h=1500 m, 9.04.1972, Kabakov leg.

***lopardini* Gurjeva, 1966: 88 (*Cardiophorus* (*Perrinellus*))**

Паратипы: 2 экз., Узбекистан, Джар-Курган, , песч. пустыня, на свет, 15.04.1960, сб. [И.К.] Лопатин.

***machnovskyi* Dolin, 1969: 127 (*Anostirus*)**

Синоним *Anostirus decorus* (Schwarz, 1906).

Голотип: ♂, Киргизия, [Чаткальский хр.] окр. оз. Сары-Чалек, Аркит, 22.05.1959, сб. И. Махновский.

Паратипы: 5 экз., такая же этикетка, как у голотипа, но 30.05–5.06.1952; **аллотип:** 1 экз. [♀?], такая же этикетка, как у голотипа, но 5.06.1952.

***mamajevi* Dolin & Ôhira, 1976: 388 (*Ampedus* (s. str.))**

Голотип: ♂, [Дальний Восток, Россия] Приморский край, Супутинский заповедник. [ур. Комарово-Заповедное], (в древ[есине]), 10.04.1967, [сб.] Б. Мамаев.

Паратип: 1 экз., Д[альний] В[осток, Россия], 24.08.1964.

***maritimus* Dolin, 1971: 644 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Голотип: ♂, [Украина] Крым, Евпаторийский р-н, окр. с. Поповка, берег моря, 6.08.1956.

Паратип: 1 экз., там же, но 5.05.1968.

***matisi* Dolin, 1992: 13 (*Oedostethus*)**

Паратипы: 3 экз., [Россия, Вост. Сибирь] Сев. Охотоморье, Ямский рефугий ели, 12–13.07.1979, сб. Э.Г. Матис; 1 экз., [Россия,

Вост. Сибирь] Тува, р. Дурген, пос. Дурген, 13.07.1988; 1 экз., [Россия, Дальний Восток] Амурская обл., Селенджинский р-н, пос. Селенджинск, 4.08.1976, сб. Е. Веселова.

medvedevi Dolin, 1960: 196 (*Agriotes* (s. str.))

Голотип: [Украина] Измаил. обл., Килия, солонцы (кошение), 13–18.05.1951.

medvedevi Gurjeva, 1966: 77 (*Cardiophorus* (s. str.))

Паратип: 1 экз., [Туркменистан] Закаспийская обл., Боярдий, 17.04.1902, сб. К.О. Ангер.

melanurus Mulsant & Guillebeau, 1855: 31 (*Ampedus* (s. str.))

Материал. «Котип»: 1 экз., «Карпаты, заповедник, 1984».

Комментарий. Экземпляр не относится к типовой серии и не имеет статуса типа.

mesasiaticus Dolin & Latifi, 1997: 84 (*Cardiophorus* (s. str.))

Паратипы: 1 экз., Таджикистан, хр. Сурхку, скл. к [р.] Вахшу, 2.06.1974; 2 экз., Таджикистан, Дарваз, Тавиль-Дара, Езганд (?Езчагдаг), 8.06.1979, сб. И. Долин; 1 экз., Таджикистан, Ганишоу, 16.06.1969, сб. [В.] Михайлов; 1 экз., Таджикистан, Такоб, 10.06.1986, сб. [А.О.] Латифи; 1 экз., Таджикистан, Рамит, 12.08.1962, сб. Соболева; 1 экз., Таджикистан, Анзоб, 26.06.1986, сб. [А.О.] Латифи; 2 экз., Таджикистан, Таджи-Мастан, 12.04.1985.

mesasiaticus Dolin, 1995: 21 (*Zorochrus* (s. str.))

Паратипы: 1 экз., «Узбекистан» [Казахстан: Шымкент], окр. Газалкента, пойма реки, 15.04.1980, сб. В. Долин; 2 экз., Каз[ахская] ССР [Казахстан], Джамбул, бер. р. Кок-Тал, 27.04.1964, сб. А. И. Проценко; 1 экз., S. Kasachstan, SO Teil V. Gebirgs Kette, Kara-Tau [Mountains], 13.05.1970, N. G. Scopin leg.

Комментарий. «Узбекистан» указан ошибочно. Шымкент и Газалкент находятся в Казахстане близ границы с Узбекистаном.

messorobius Dolin, 1971: 647 (*Selatosomus* (*Selatapteria*))

Голотип: Ю.-В. Казахстан, окр. Алма-Аты, гнездо [муравья] *Messor barbatus*, 15.03.1964, сб. П. Мариковский.

Паратип: 1 экз., такая же этикетка, как у голотипа.

migliocci Platia & Schimmel, 1991: 143 (*Silesis*)

Паратип: 1 ♀, С. Nepal, Janakpur, Jiri-Shivalaya (Khimthi-Khola), h=1800–2500 m, 11–12.06.1987, С. J. Rai leg.

minidivergus Platia & Schimmel, 1996: 187 (*Priopus*)

Паратип: 1 ♂, NE Thailand, Mae Hong Son, Ban Huai Po, h=800–1600 m, 1–15.05.1991, S. Bily leg.

mirabilis Gurjeva, 1987: 39 (*Christinea*)

Паратип: 1 экз., Уз[бекская]. ССР, хр. Кугитанг-Тай, 25 км ЮЗ Сайроба, остепненные склоны в каньоне, 8–10.06.1984, сб. М. Волкович.

moceki Platia & Schimmel, 1991: 121 (*Melanotus* (s. str.))

Паратип: 1 ♀, N Vietnam, Hoang Lien Son distr., Sa Pa, 11–16.05.1990, leg J. Horak.

mongolicus Gurjeva, 1968: 295 (*Melanotus* (s. str.))

Паратип: 1 экз., Монголия, Вост.-Гоб. аймак, Агарут, [сб.] Козлов, 27.06.1971.

Комментарий. Этот экземпляр собран позже даты описания и не является паратипом, вопреки обозначению.

nadezhdae Dolin, 1971: 642 (*Negastrius*)

Голотип: ♂, Киргизия, б[ассейн р.] Сары-Джаз, Куйлю [ур. Майсаз], h=2800 м, 28.06.1966.

Паратипы: 3 экз., такая же этикетка, как у голотипа; 5 экз., Киргизия, б[ассейн р.] Сары-Джаз, Оттук, H=2750 м, 3.07.1966; 1 экз., там же, но устье [р.] Иньльчека, 31.06.1966; **аллотип:** такая же этикетка, как у голотипа.

nagaoui Ôhira, 1968: 136 (*Procaerus*)

Паратип: 4 экз., Hattuno, Amami-Oshima, 20.06.1963.

nazarenkoi Dolin, 1992: 18 (*Oedostethus*)

Голотип: [Вост. Сибирь] Хабаровский край, Баджальский хр., h=1800–2000 м, 8–24.07.1979, сб. А. Назаренко.

Паратип: 1 экз., [Вост. Сибирь, Амурская обл.] Зейский заповедник, кордон 52-й км, 21.07.1978, сб. Белов.

Комментарий. В списке видов, описанных В. Г. Долиным (Korneyev & Cate, 2005) явно ошибочно указана другая типовая этикетка: «Приморье, бер. р. Сандагоу», не имеющая отношения к этому виду.

necessa Schimmel, 1998: 149 (*Penia*)

Паратип: 1 ♂, NE India, Meghalaya state, West Garo Hills reg., Tura, 29–31.05.1996, h=700–800 m, GPS N 25°30,7' E 90°13,9' (WGS 84), E. Jendek & O. Sauša leg.

nepalensis Ôhira & Becker, 1972: 535 (*Neocsikia*)

Паратип: 1 экз., Nepal, Ktm. [Katmandu env.], Godavari, h=6000 m, 30.06.1967 [Can. Nepal Exped.], H. Ohira det, 1971.

nigratissimus Buysson, 1891: CXXXIX (*Cardiophorus* (s. str.))

Материал. 1 экз., [Армения] окр. Еревана, 3.06.1989; 1 экз., [Азербайджан] Нахичеван[ская]. АССР, 25.05.1966, с красными этикетками «*Cardiophorus nigratissimus* Buys. Comp. cum paratype»; 1 экз., Iran, Azerbajdjan, 30 km SE Shāhpur, h=1500 m, 4.06.1978, С. Holzschuh leg., с этикеткой «*C. nigratissimus* Buy. Comp. cum syntype W. Dolin 02.1972».

Комментарий. Эти экземпляры идентифицированы путем сравнения с типами и не имеют статуса типов.

nigroaeneus Dolin & Protsenko, 1965: 22 (*Cardiophorus* (s. str.))

Голотип: [Киргизия, Чаткальский хр.] окр. с. Аркит [окр. оз. Сары-Челек], 23.05.1962, сб. Коченков.

Паратипы: 2 экз., такая же этикетка, как у голотипа, но сб. [А.И.] Проценко; 4 экз., такая же этикетка, как у голотипа, но сб. Кочетков; 2 экз., такая же этикетка, как у голотипа, но 4–5.06.1962; 1 экз., Туркестан, хр. Кульсай, Уз[бекская] ССР [Узбекистан], 1943, Махновский; 1 экз., Кирг[изская] [Киргизия] ССР, Чаткальский хр., окр. оз. Сары-Челек, 1.06.1962; 2 экз., там же, но 4–5.06.1962; 1 экз., Киргизия, Алайская долина, Дараут-Курган [Дароот-Коргон], 18.06.1963.

nijazi Dolin & Agaev, 1983: 31 (*Cardiophorus*)

Синоним *Cardiophorus* (s. str.) *vestigialis* Erichson, 1840.

Голотип: ♂, [Азербайджан] Талыш, Ленкорань, Диабарская котловина, 11.05.1966.

Паратипы: 1 экз., такая же этикетка, как у голотипа, но, 7.06.1967; 1 экз., [Азербайджан] Лерик, Зувант, с. Калахан, 3.06.1970, сб. [Б.И.] Агаев; 1 экз., Азерб[айджанская] ССР, Космолян, степь, 11.05.1966; 1 экз. [Азербайджан] Кавказ, Талыш, 11.05.1966.

Комментарий. Кроме того, в коллекции хранятся экземпляры с типовыми этикетками: «*Cardiophorus* (s. str.) *samedovi* Dolin & Agaev, 1983»; они явно относятся к *этому* же виду, однако при публикации название «*samedovi*» было изменено на «*nijazi*»; этикетки в целом совпадают, отличаясь годом сбора («1967» на этикетке, тогда как в статье — «1976»).

notabilis Dolin, 1994: 117 (*Melanotus* (s. str.))

[In: Dolin & Atamuradov, 1994]

Голотип: Turkmenistan, 25 km SU Tachta Basar, Koschan Flub Tal [valley of river], 3–5.05.1992, Tsurkov leg.

Паратипы: 2 экз., Afgh[an]istan], Ghazni, W. Mogur, h=2300 m, 25.05.1973, Kabakov leg.

novakorum Schimmel, 1999: 66 (*Procaerus*)

Паратип: 1 ♂, Malaysia, prov. Kedah, Langkavi Isl., 11–31.03.1991, G. & M. Novak leg.

nubilus Bessolitzina, 1974: 81 (*Oedostethus*)

Синоним *Negastrius nubilus* (Bessolitzina, 1974).

Паратип: 1 экз., [Вост. Сибирь] Иркутская обл., п. Мангутай, 6.07.1974, сб. Е. Бессолицына.

numerous Platia & Schimmel, 1991: 145 (*Silesis*)

Паратипы: 2 ♂, Nepal, C. Nepal, Kathmandu V., Godavari, h=1500 m, 10–12.06.1984, B. Bhakta leg.; 1 ♂, 1 ♀, C. Nepal, Janakpur, Chisopani-Kabre, h=1900–2300 m, 14.06.1987, Pashang leg.

oberthuerii Schimmel, 1993: 247 (*Dima*)

Паратип: 1 экз., China, Yunnan, Kunming (Western Hills), 9.07.1990, L. & M. Vocak leg.

obliteratus Dolin & Šauša, 1997: 41 (*Cardiophorus* (s. str.))

Паратипы: 1 экз., ДВК [Россия, Дальний Восток], Усури, окр. с. Яковлевка, 25.05.1956, сб. Р. Васильев; 1 экз., [Россия, Дальний Восток], Прим[орский край], г. Ворошилов, Спутинский заповедник, 30.07.1971, сб. Л.А. Ануфриев; 2 экз., Primorie, F[ar] E[ast], Ussuri env., Jakovlevka, 26.05.1956, R. Vasiljev leg.; 1 экз., [Россия, Дальний Восток], Приморье, Хасанский р-н, Голубиный утёс, 4.06.1973, сб. А.Б. Егоров; 1 экз., [Россия, Дальний Восток], Приморье, Усурийский хр., 11.05.1956; 2 экз., Primorie, F[ar] E[ast], Wladivostok, 1.06.1978, Kuznetsov leg.; 1 экз., [Россия, Дальний Восток], Усурийск, Сихотэ-Алинь, 28.07.1929; 1 экз., [Россия, Дальний Восток], Приморье, зап. бер. оз. Ханка, Новокачалинск, 8.06.1972, сб. А. Пономаренко.

oblongicollis Dolin & Cate, 1999: 26 (*Denticolloides*)

Голотип: ♂, Kyrgyzstan, Tschon Aksu [gorge], Kungey Ala-Too [Mnts], 14.08.1998.

Паратипы: 6 экз., этикетки, как у голотипа, кроме даты: 1.07.1978; 2 экз., Киргизия, сев. бер. [оз.] Иссык-Куля, 11.07.1984.

obscuraoeneus Koenig, 1889: 536 (*Corymbites*)

Синоним *Paraphotistus obscuraoeneus* (Koenig, 1889).

Лектотип: 1 экз., Amdo, 1884, Przevalskyi leg.

Паралектотип: такая же этикетка, как у лектотипа.

ocellatus Platia & Schimmel, 2001: 125 (*Melanotus* (s. str.))

Паратип: 1 ♂, Pakistan, Sari b., Shogran, h=2750–2900 m, 28.06.1979, W. Wittmer leg.

ohirai Suzuki & Dolin, 1987: 34 (*Penia*)

[In: Долин и Сузуки, 1987]

Паратипы: 1 экз., Nepal, N. Kathmandu, Shivapuri, h=1800–2500 m, 24.06.1980, C. Holthzschuh; 1 ♂, Godavari, h=1580–2000 m, Katmandu valley, C. Nepal, 19.06.1981, W. Suzuki leg.

opacus Gurjeva, 1966: 87 (*Cardiophorus* (s. str.))

Голотип: [Узбекистан] Пскемский хр., в р-не кишла. Нанай, h=2500–3000 м, 23.05.1963, сб. Заславский.

Паратипы: 3 экз., этикетки, как у голотипа, но сб. [Е.Л.] Гурьева.

ordinarius Gurjeva, 1970: 20 (*Ampedus* (s. str.))

[in: Dolin & Gurjeva, 1970]

Паратип: 1 экз. (с этикеткой «Котип»), ДВК [Дальневосточный край = Россия, Дальний Восток], Усури, Виноградовка, 06.1960, сб. Р. Васильев.

ordubadensis Agajev, 1985: 57 (*Cardiophorus* (s. str.))

Паратипы: 2 экз., Аз[ербайджанская] ССР, Ордубад, 5.06.1978, сб. [Б.И.] Агаев.

Комментарий. Голотип в коллекции ИЗШК отсутствует, а этикетки экземпляров, обозначенных в качестве паратипов, отличаются датой сбора (в оригинале говорится о паратипе 1 ♀, собранной вместе с голотипом 7.06.1978). Возможно, что эти экземпляры были добавлены к типовой серии после описания вида и не являются паратипами.

pacholatko Schimmel, 1999: 192 (*Xanthopenthes*)

Паратипы: 2 ♂, 2 ♀, Thai[land], Nan-Pha-Khab, 11–15.05.1993, Pacholatko & Dembicky leg.

palii Dolin & Atamuradov, 1987: 75 (*Zoroehrus* (s. str.))

Голотип: ♂, Туркмения, Кара-Кала, Солончаковые горы, 1.05.1969, сб. [В.Ф.] Палий.

Паратипы: 3 экз., такая же этикетка, как у голотипа; 3 экз., Т[уркменская] ССР [Туркменистан], Копет-Даг, окр. К. Нохур, 16.05.1975, сб. В. Долин; 1 экз., Туркмения, окр. Ашхабада, Калининское, 17.05.1955, сб. В. Долин; 2 экз., Туркмения, Чули, 26.04.1975, сб. В. Долин.

***parallelicollis* Schimmel, 1999: 131 (*Procrærus*)**

Паратип: 1 ♂, NW Thailand, Mae Hong Son, Bon Huai Po, 30.04–5.05.1992, Dembinsky leg.

***parvulus* Platia & Gudenzi, 2000: 142 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Паратипы: 2 эк., Turkei, Antalya, Tarmesos, 9.05.1992, W. Suppantshitchi leg.

***pasangi* Platia & Schimmel, 1991: 148 (*Silesis*)**

Паратипы: 1 ♂, 1 ♀, Nepal, Pokhara, Umg., Phewa Tal, 800m, 14.05.1984, Wewalka leg.; 1 ♂, Nepal, Arun Valley, Khandari-Bhotebas, h=1000–1750 m, 5.06.1988, Lebesch & [J.] Probst leg.

***passerculus* Gurjeva, 1988: 345 (*Melanotus* (s. str.))**

Паратип: 1 эк., [Вост. Туркмения] Кугитанг-Тау, Карлюк, h=650 м, 20.04.1968, сб. [Е.Л.] Гурьева.

***patoni* Dolin & Penev, 2004: 92 (*Athous* (*Haplathous*))**

Голотип: ♂, Kalmykien, Umg. Arschan-Zelmen, 7.06.1973, Fomitshev [leg.]

Паратипы: 1 эк., такая же этикетка, как у голотипа; 1 эк., Кал[мыкская] АССР, оз. Лыс[ый]. Лиман, 26.05.1977, сб. Кузнецова.

***pavesii* Platia & Gudenzi, 2000a: 604 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Паратип: 1 эк., Turkey or [ientale], Hakkari, Hakkari dagi mts. h=1800 m, 16–18. 06.1997, P. Kabatek leg.

***pellitoides* Gurjeva, 1966: 86 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Голотип: [Узбекистан] хр. Сюрюн-Тюбе, дол. Кугарга, Ферг[ана], аль. обл., 14.05.1925, сб. Добржанский.

***peregrinus* Gurjeva, 1972: 866 (*Agriotes* (s. str.))**

Паратипы: 2 эк., [Китай] Да-Цзянь-Лу, 22.06.1893, сб. Потанин.

***persicus* Gurjeva, 1972: 304 (*Ampedus* (s. str.))**

Паратип: «Caucas.»

***persimilis* Dolin, 1988: 57 (*Selatosomus* (*Warchalowskia*)) [In: Долин и Латифи, 1988]**

Паратипы: 4 эк., Таджикистан, [Восточный Гиссар] Гарм, [дол. р.] Комароу, 20.04.1978.

***petrenkoi* Dolin, 1992: 15 (*Oedostethus*)**

Голотип: Каз[ахская] ССР [Казахстан], Усть-Каменогорская обл., Зайсан, бер. р. Джемелей, 24.06.1987, сб. А. Петренко.

Паратипы: 3 эк., такая же этикетка, как у голотипа; 1 эк., [Россия, Дальний Восток] Уссурийский заповедник, 3.07.1980, сб. Е. Васильева.

***pictus* Bessolitzina & Dolin, 1992: 847 (*Hypnoidus*) [In: Долин и Бессолицына, 1992]**

Голотип: ♂, [Россия, Алтай] хр. Коргон, h=1750 м, 13.07.1984.

Паратипы: 1 эк., [Россия] Алтай, хр. Коргон, верх. ручья Мохнатый, прит. Кумира, h=1700–2000 м, 10–24.07.1984, сб. В. Шиленков; 1 эк., [Россия, Алтай] Лениногорск, зона отдыха, 21.06.1984.

***platiai* Mertlik, 1996: 203 (*Cidnopus*)**

Паратипы: 2 ♂, 3 ♀, CS — Slovakia or., Malé Trakany, 18–20.05.1996, Josef Mertlik leg.

***plurimus* Platia & Schimmel, 2001: 343 (*Melanotus*)**

Паратип: 1 ♂, Thailand, Chiang-Mai, 12.03.1985, S. Steinke leg.

***plurimus* Platia & Gudenzi, 2002: 39 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Паратипы: 2 эк., TR [Turkey], vill. Mardin Akresta decidi env. 30.04.–2.05.2000, S. Mertlik leg.

***ponticus* Dolin, 1977: 21 (*Zorochrus* (s. str.))**

Синоним *Zorochrus ibericus* (Franz, 1967)

Паратипы: 8 эк., Грузия, Пассанаури, пойма р. Арагвы, 7.06.1975; 2 эк., Грузия, Горийский р-н, пойма р. Лехура, 15.07.1979; 1 эк., Азербайджан, Пиркулы, 1.06.1975, сб. В. Долин; 25 эк., [Украина] Крым, Малореченское, Канакская балка, 30.05.1975, сб. В. Долин; 3 эк., Зап. Кавказ, Пшадское л-во, Чёрный аул, 22.06.1972; 14 эк., [Украина] Крым, Канакская балка, 30.05.1970, сб. В. Долин.

***preussi* Schimmel, 1997: 286 (*Procrærus*)**

Паратип: 1 ♀, Borneo-Sabah, Crocker Mt., h=500–1900 m, Gunong Emas, 6–21.05.1995, Ivo Jenis leg.

***preussi* Schimmel, 1999: 216 (*Xanthopenthes*)**

Паратипы: 1 ♂, 2 ♀, NW Thailand, h=1600–2000 m, Mae Hong Son, Ban Huai Po, 17–29.05.1991, J. Horak leg.

***preussi* Schimmel, 2003: 154 (*Simodactylus*)**

Паратип: 1 ♀, S. Thailand, Tarang, Jan-Mar, 1989.

***przevalski* Gurjeva, 1966: 78 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Паратипы: 1 эк., [Казахстан] Семиреченская обл., р. Или, Джаркентский уезд, 1906, сб. В. Рюкбейль; 1 эк., [Китай] дол. [р.] Нижн[его] Тарима, апрель, сб. Пржевальский (№ 115594).

***pseudobesus* Orlov, 1993: 98 (*Cardiophorus* (s. str.))**

Синоним *Dicronychus pseudobesus* (Orlov, 1993)

Паратип: 1 эк., [Зап. Кавказ] «Теберда, Грузия», Клухорск[ий]. р-н, 26.06.1953, сб. Л. Аренс.

Комментарий. Точное местонахождение не установлено: Теберда находится в Российской Федерации, на северном склоне Кавказа (к северу от Клухорского перевала), а Клухорский р-н — на южном склоне, в Грузии.

***pseudoflavobasalis* Schimmel, 1993: 139 (*Ampedus* (s. str.))**

Паратип: 1 ♂, C. Formosa, Musha, 05–06.1960.

***pseudopilosus* Platia & Gudenzi, 1985: 21 (*Cidnopus*)**

Паратип: 1 ♂, Hti del Matese, Canpitello, 06.1962.

***pulvinatus* Gurjeva, 1990: 43 (*Melanotus* (s. str.))**

Паратипы: 3 эк., Afghan[istan], Kabul, h=1800 m, 20.03.1970, Kabakov leg.

***punctulatus* Dolin & Katyukha, 1977: 180 (*Oedostethus*)**

Голотип: [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, [Корсаковский р-н], окр. Новикова, бер. реки, 27.06.1973, сб. [В.Г.] Долін.

Паратипы: 1 эк., такая же этикетка, как у голотипа; 1 эк., [Россия, Дальний Восток] Сахалин, Новоалександровск, 15.06.1974, сб. [С.А.] Катюха.

***putschkovi* Dolin & Penev, 2004: 93 (*Athous* (*Haplathous*))**

Голотип: [Сев. Кавказ] Ставропольск. край, р. Уруп, устье 1-ой Ангары, h=1800 м, 7.07.1989, сб. А. Пучков.

Паратипы: 5 эк., такая же этикетка, как у голотипа; 1 эк., Б. Кавказ, В. Учкулан, ущ. Махор, 18.07.1977, сб. В. Долін; 1 эк., [Сев. Кавказ] Карачаево-Черкессия, Курджиново, ущ. р. Б. Лаба, 26.06.1972; 1 эк., Pkhija, Karachaev-Tscherkessia, h=1600 m, B. Laba vall., 18.07.1972.

***rabusculus* Dolin & Ôhira, 1976: 389 (*Ampedus* (s. str.))**

Паратипы: 1 эк., [Russia, Far East] S. Sakhalin, Tschechova Mt., h=100 m, 20.06.1971, V. Solia leg.; 1 эк., [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, г. Чехова, h=600–750 м, 21.06.1971; 1 эк., [Россия, Дальний Восток] Сахалин, Правда, Кускари (?), 24.05.1973, сб. С.А.] Катюха.

***recellentus* Dolin, 1995: 19 (*Zorochrus* (s. str.))**

Голотип: Закавказье, Армянская ССР, окр. Мегри [дол. р. Аракс], h=600–1000 м, 06.1982, сб. В. Долін.

Паратипы: 4 эк., там же, но окр. Ньюади, h=700 м, 11.06.1982, сб. В. Долін; 3 эк., [Азербайджан] Нахичевань, Билав, 22.05.1972.

***rectus* Gurjeva, 1990: 48 (*Melanotus* (s. str.))**

Паратип: 1 эк., Afghan[istan], Nurestan, Upp., Waugul riv., h=3000 m, 7.07.1971, Kabakov leg.

***reflexicollis* Dolin & Penev, 2004: 93 (*Athous* (*Haplathous*))**

Голотип: ♂, Ц. Кавказ, СО [Северо-Осетинская] АССР, Кобань, 20.05.1966.

Паратипы: 1 эк., такая же этикетка, как у голотипа; 1 эк., [Кавказ] ущ. р. Фортанга, 14 км О с. Верхний Алкун, Чечено-Ингушетия, 10.06.1972, сб. В. Рихтер.

***rimmae* Dolin & Chantladze, 1989: 169 (*Ampedus* (s. str.))**

Паратип: 1 эк., Закавказье, ГССР [Грузия], Адигени, 129 км, h=1950 м, 29.08.1987, В. Г. Долін.

***robustus* Bouwer, 1980: 330 (*Ampedus* (s. str.))**

Синоним *Ampedus* (s. str.) *potorum* Herbst, 1784

Паратипы: 1 ♂, Stokstadt, 20.04.1979, R. Bouwer leg.; 1 ♀, Mörfelden, 29.10.1978, R. Bouwerleg.

***rufus* Schimmel, 1999: 244 (*Procrærus*)**

Паратип: 1 ♀, S Vietnam, 12°03'N, 108°27'E, 12 km N of Dalat-Lang Bian, h=1580–1750 m, 17–21.04.1995, Pacholatko & Dembicky leg.

***rugosus* Platia & Schimmel, 1991: 156 (*Silesis*)**

Паратипы: 1 ♂, Nepal, Katmandu Valley, Godavari, h=1500–1700 m, 25–26.05.1988, Lebisch & [J.] Probst leg.; 1 ♀, E. Nepal, Thampur V., Dhankuta-Hile, h=1150–2000 m, 24–25.05.1983, M. Brancucci leg.

***rustamovi* Dolin & Atamuradov, 1987: 74 (*Melanotus* (s. str.))**

Голотип: ♂, Т[уркменская] ССР [Туркменистан], Калининск [Аннауский р-н, Ашгабадской обл.], ущ. Карансы, [Каранки Копетдаг], на траве, 8.04.1981, сб. Х. Атамурадов.

Паратипы: 1 эк., такая же этикетка, как у голотипа; 1 эк., Т[уркменская] ССР, Ашхабад [Ашгабат], Фирузинское ущ., 11 км [зап. Ашгабата], 14.04.1987, сб. Р. Андреева.

***ruteri* Chassain, 1979: 204 (*Heteroderes*)**

Паратип: 1 эк., Saudi Arabien, Wadi Mizbil, 13.04.1977, W. Büttiker leg.

***sabatinelli* Platia & Schimmel, 1991: 157 (*Silesis*)**

Паратипы: 1 ♀, India, Darjeeling D., Chivo Busty, B. Bhakta, h=1100 m, 9.04.1985; 1 ♀, Nepal, Grotte, Kirola-Khola, h=3300 m, 12.05.1968, Pasang leg.; 1 ♀, Nepal, Arun Valley, Sakurate-Mure, h=2000 m, 7.06.1988, Lebisch & [J.] Probst leg.; 1 ♂, Nepal, Kathmandu Valley, Godavari, h=1500–1700 m, 19.06.1988, Lebisch & [J.] Probst leg.; 2 ♂, там же, но 23–26.05.1988, Lebisch & [J.] Probst leg.

***sachalinensis* Dolin & Katyukha, 1977: 177 (*Negastrius*)**

Синоним *Oedostethus sachalinensis* (Dolin & Katyukha, 1977).

Голотип: ♂, [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, Чистоводное, Комсомольские распады, 21.06.1973.

Паратипы: 10 эк., такая же этикетка, как у голотипа; 6 эк., [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, окр. Новикова, 27.06.1973, сб. В. Долін; 8 эк., [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, окр. с. Правда, 30.06.1973, сб. В. Г. Долін; 15 эк., [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, Огоньки, бер. Лютоги, 8.07.1971, сб. В. Долін; 26 эк., [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, [окр. пос.] Новоалександровка, г. Чехова, 10–20.07.1971; 6 эк., [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, Анивский р-н, Урожайное, 06.1973; 1 эк., [Россия, Дальний Восток] Хоянск-Анива, Ю. Сахалин, 14.07.1973, сб. Костюк; 1 эк., [Россия, Дальний Восток, Курильские о-ва] о. Итуруп, окр. Курильска, 14.07.1976; 1 эк., [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, Анивский р-н, с. Брянское, 26.07.1971.

***sachalinensis* Dolin & Katyukha, 1987: 11 (*Haplotarsus*)**

Синоним *Aplotarsus sachalinensis* (Dolin & Katyukha, 1987)

Голотип: ♂, [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин [окр. пос. Новоалександровска], г. Чехова, вершина, 20.07.1978.

Паратипы: 1 эк., такая же этикетка, как у голотипа, но 28.07.1978, сб. Костюк; 1 эк., [Россия, Дальний Восток, Ю. Сахалин] окр. пос. Новоалекс[андровка], лес, 28.05.1973, сб. Костюк; 1 эк., [Россия, Дальний Восток] о. Сахалин, Южно-Сахалинск, п. Новоалександровск, 10.06.1974, сб. Локтин.

sachalinensis Dolin, 1987: 348 (*Hypnoidus*)

Голотип: ♂, Ю. Сахалин, окр. г. Спамберга, бер. р. Новосёлковка [устье р. Маяковка], коса, 19.07.1975, сб. С.А. Катюха.

Паратипы: 2 экз.: такая же этикетка, как у голотипа; 1 экз., Ю. Сахалин, Чистоводная коса, 21.06.1973.

Комментарий. На типовых этикетках другое родовое название: «*Ascoliacerus sachalinensis* Dolin, 1987» (по-видимому, неисправленное).

sachtlebeni Dolin & Suzuki, 1987: 32 (*Penia*)

Паратипы: 1 ex, India, or. Sikkim; 1 экз., Himalaya, Mt. Everest [both labels without dates]

saghaliensis Dolin & Ôhira, 1976: 387 (*Ampedus* (s. str.))

Голотип: ♂, [Russia, Far East] S. Sakhalin, Shebunino, 19.06.1971, V. Dolin leg.

Паратипы: 2 экз., такая же этикетка, как у голотипа; [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, г. Чехова, (вершина), 29.07.1973; 2 экз., [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, Холмск., р-н, окр. с. Правда, 25.07.1971; S. Katyucha leg.; 1 экз., там же, но 22.06.1978; 1 экз., там же, но 12.06.1973, В. Долин; 2 экз., [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, г. Чехова, 3.07.1973; 1 экз., там же, но 6.07.1971; 2 экз., там же, но 19.07.1973; 1 ex., [Russia, Far East] S. Sakhalin, forest near Novoaleksandrovsk, 1.07.1975.

sajanus Bessolitzina & Dolin, 1992: 850 (*Hypnoidus*)

[In: Долин и Бессолицына, 1992]

Паратипы: 7 экз., [Вост. Сибирь] Зап. Саян., хр. Кулумыс, перев[ал], h=1500–1800 м, 11–18.07.1985, сб. В. Шиленков; 1 ex., O. Siberia, Sajany, Basin of Mana riv. Zhajwa, Mt. Argydzhek, h=1400 м, 18–24.07.1993, Belousov leg.

salebrosus Gurjeva, 1989: 257 (*Selatosomus* (s. str.))

Паратип: 1 экз., ст. Чжалань-тун, Б. Хинган, Манчжурия, 1905, сб. Лакшевиц.

samai Platia & Gudenzi, 2000: 605 (*Cardiophorus* (s. str.))

Паратипы: 2 ex., Tr[Turkey]. Vill. Guzeluluk env. Goktepe Pagı, 21–23.05.1955, Josef Mertlik lgt.; 1 ex., Türki, Antalya, Termessos, 5.09.1992, leg. W. Suppentschitsch.

samedovi Dolin & Agaev, 1974: 54 (*Adrastus*)

Голотип: ♂, Азерб[айджанская] ССР [Азербайджан], Астаринское уш. [Талыш], [заповедник] «Гирканский лес», субтропич[еский], 30.05.1967.

Паратипы: 3 экз., Азербайджан, Талыш, Астаринский р-н, с. Тайгулаш, 20.05.1967; 2 экз., там же, но 29.05.1967.

samedovi Dolin & Agaev, 1983: 32 (*Ampedus* (s. str.))

Голотип: ♂, [Азербайджан:] Нахичевань, Биченак [Шахбузский р-н, лиственный лес под Биченакским перевалом], h=1950 м, 26.05.1976.

Паратипы: 4 экз., там же, но 24–26.05.1976.

Комментарий: В оригинальной публикации (Долин и Агаев, 1983) этикетка голотипа цитирована по-другому: «Нахичеванская АССР, Шахбузский р-н, лиственный лес под Биченакским перевалом, h=1700–1800 м, 23–24.05.1976, сб. В. Долин, Б. Агаев».

semenovi Koenig, 1889: 536 (*Corymbites*)

Paraphotistus (*Mosotalesus*) *semenovi* (Koenig, 1889).

Паралектотип: 1 ex., [China] Amdo, 1884, leg. Przevalsky.

semiruber Schimmel & Platia, 1991a: 349 (*Penia*)

Паратип: 1 ♀, W Nepal, B. Bhakta, Pothana, h=1900 m, 7–9.06.1984.

serenus Gurjeva, 1977: 804 (*Ampedus* (s. str.))

Паратип: 1 экз., [Вост. Грузия] Лагодехи [заповедник], 3.06.1911, сб. Сагацкий.

silicensis Laibner, 1975: 412 (*Athous* (*Orthathous*))

Паратип: 1 ex., Slov[akia] or.[ientale], Turna, n. lb., 06.1962, Gottwald leg.

silvaticus Gurjeva, 1977: 802 (*Ampedus* (s. str.))

Паратип: 1 экз., [Россия, Дальний Восток] Камчатский окр., Карагинский о-в, дол. р. Унканаем, 2–5.06.1930, сб. Вакуленко.

similis Schimmel & Platia, 1991: 351 (*Penia*)

Паратипы: 1 ex., E Nepal, Arunthan, Tumlingtar, h=450 m, 10–11.06.1983, M. Brancucci leg.; 1 ex., Nepal, Arun Valley, Dharan-Mille, h=600–1750 m, 30.05.1988, Lebisch & [J.] Probst leg.; 1 ex., Nepal, Arun Valley, Rhandbari-Rhotebas, h=1000–1750 m, 5.06.1988, Lebisch & [J.] Probst leg.

singularis Platia & Schimmel, 1991: 166 (*Silesis*)

Паратип: 1 ♀, E. Nepal, Koshi, Basantapur, h=2300 m, 30.05.–2.06.1985, M. Brancucci leg.

sladkovi Dolin & Atamuradov, 1986: 71 (*Melanotus* (s. str.))

Голотип: ♂, [Вост. Туркмения] Кугитанг, [уш.] Дарай-Дере, h=1000 м, 29.04.1984, сб. В. Долин.

Паратипы: 5 экз., такая же этикетка, как у голотипа.

sladkovi Dolin & Katyukha, 1987: 13 (*Haplotarsus*)

Синоним *Aplotarsus sladkovi* (Dolin & Katyukha, 1987).

Голотип: ♂, [Россия, Дальний Восток] Ю. Сахалин, [окр.] Анива, 10.06.1974.

Паратип: 1 экз., [Россия, Дальний Восток] Приморье, Уссурийский р-н, дол. р. Крестьянки, 26.05.1977, [сб.] Коновалов.

spevari Platia & Schimmel, 2001: 264 (*Melanotus* (s. str.))

Паратип: 1 ♂, China, Yunnan, Naba Mt., NE Slope, h=3000 m, 13.06.1998, [S.] Murzin leg.

stegnus Gurjeva, 1990: 45 (*Melanotus* (s. str.))

Паратип: 1 ex., Afghan[istan], Nuristan, N. Waugul, h=2500 m, 10.07.1972, [O.N.] Kabakov leg.

stibicki Dolin & Bessolitzina, 1992: 848 (*Hypnoidus*)

Паратипы: 1 экз., [Россия, Алтай] Горно-Алтайск. АО, 10–17.07.1984, сб. Коктышева; 1 экз., [Россия, Алтай] Лениногорск, зона отдыха, 21.06.1984.

subalpinus* Gurjeva, 1979: 45 (*Selatosomus*)**Синоним *Paraphotistus* (s. str.) *subalpinus* (Gurjeva, 1979).**Паратип:** 1 экз., [Киргизия, Ошская обл.] Алайск. хр., дол. р. Гульча, 7 км Ю. пер. Чигирчик, на траве, 2.06.1965, сб. [Е.Л.] Гурьева.subfuscus jugoslavicus* Dolin, 1983: 30 (*Athous* (*Haplathous*))**Синоним *Athous* (*Haplathous*) *subfuscus* (Müller, O.F., 1764)**Паратипы:** 2 экз., [Crna Gora] Durmitor Mont., Zmijinjje Jezero, h=1400m, 1.07.1958, Kaszab & Szekessy leg.***submontanus* Dolin & Bessolitzina, 1983: 633 (*Oedostethus*)****Голотип:** [Читинская обл.], Чарская котлов[ина] [предгорья хр. Кодар], Сухая речка [галечниковые наносы р. Нижний Сакукан], 31.07.1975, сб. Е. Бессолицына.**Паратипы:** 3 экз., там же, но р. Н. Сакукан, 21–27.07.1975, сб. Е. Бессолицына; 1 экз., там же, но предгорья [хр.] Кодара, 31.07.1875, сб. Е. Бессолицына; 1 экз., там же, но р. Ункур, 2.08.1975, сб. Е. Бессолицына.***subrugosus* Platia & Schimmel, 1993: 124 (*Silesis*)****Паратип:** 1 ♂, Sikkim, S. Gangtok, h=930 m, 17.04.1977, Пам., В. Bhakta.***sugonjaevi* Gurjeva, 1990: 40 (*Melanotus* (s. str.))****Паратип:** 1 экз., Афганистан, окр. Кундуза, 4.05.1966, сб. Сугоняев.***syriacoides* Platia & Cate, 2001: 118 (*Cardiophorus* (s. str.))****Паратипы:** 10 экз., [Грузинская] ССР [Грузия], Вашлованский заповедник, 15.05.1981, [сб. В.Г.] Долин; Туркмения, 12 км. Зап. Кызыл-Арват, Копет-Даг, 12.04.1953, [сб. В.Г.] Долин; 1 экз., [Туркменистан] Кара-Калин[ский] р-н, Чандырское уш. [Зап. Копет-Даг] 20.05.1975; 1 экз., уш. Чупи, 3.05.1975, [сб. М.] Гиляров; 1 экз., [Зап. Туркмения] Кызыл-Арват, 15.04.1975, [сб. В.Г.] Долин; 1 экз., [Туркменистан] Калининск, 15.04.1976, [сб. В.Г.] Долин; 1 экз., [Turkmenia] Transcaspi, Tshandyr, 29.04.1935; 2 экз., [Azerbaijdzhan] Talysh, Lerik distr. env. Gosmalian, 6.06.1988, Kazantzev leg.; 2 экз. Армения, Мегри, 17.04.1959, [сб. В.] Длусский.***talyschensis* Dolin & Agajev, 1985: 1746 (*Drapetes*)****Голотип:** ♂, Азербайджан, Ленкоранский р-н, п. Аврора, 20.06.1980, сб. А. Компанцев.**Паратип:** 1 экз., [Азербайджан] Алазапин, h=800–1000 м, Талыш, 1.08.1929, сб. Арнольди.***tarbinskyi* Dolin, 1998: 95 (*Cardiophorus* (s. str.))****Голотип:** ♂, Kirgisia, Bishkek, Tchon-Aryk, h=1100 m, 20.05.1996, [А.] Putschkov leg.**Паратипы:** 1 экз., Киргизский хр., уш. Чон-Арык, 23.04.1983, сб. С. Овчинников; 1 экз., Каз[ахская] ССР [Казахстан], Георгиевка, 27 км от Фрунзе, 22.05.1984, сб. С. Овчинников.**Комментарий.** Георгиевка находится в Кыргызстане, однако место сбора может находиться как с той, так и с другой стороны государственной границы с Казахстаном.***tauricola* Dolin, 1980: 79 (*Melanotus* (s. str.))****Голотип:** [Украина] Крым, Чуфут-Кале, долина р. Кача, 20.05.1960.**Паратипы:** 1 экз., [Украина, Крым] Судак, 9.06.1905; 1 экз., [Украина] Крым, Алушта, 10.06.1955; 1 экз., [Ukraine] Jalta, Alushta, южн. бер. Крыма, сб. Ю. Вагнер; 1 экз., [Украина] Крым, окр. Алушки, 10.06.1955, сб. В. Мальцев; 1 экз., [Украина] Крым, окр. Ялты, Долосская, 17.05.1956.***tenelloides* Dolin, 1960: 189 (*Cardiophorus* (s. str.))****Паратипы:** 2 экз., [Украина] Крым, Никитский бот. Сад, 5.06.1966, сб. В. Долин; 1 экз., [Украина, Крым] Алуштинский р-н, 16.05.1958; 1 экз., там же, но 16.05.1952; 1 экз., [Украина, Крым] Судакский р-н, Кара-Даг, 12.04.1952, сб. А. Богачев.***tenuis* Gurjeva, 1963: 25 (*Cryptohypnus*)**Синоним *Hurnoidus tenuis* (Gurjeva, 1963)**Паратипы:** 3 экз., [Узбекистан] Нанай, с[евернее] Намангана, h=1200 м, 20.05.1961, сб. [Е.Л.] Гурьева.***terskeyensis* Dolin, 1998: 96 (*Cardiophorus* (s. str.))****Паратип:** 1 экз., Kyrgyzstan, Terskey Ala-Too, Barskaun valley, h=3000 m, 19.07.1977, Dolin leg.***tibetanus* Platia & Schimmel, 2001: 269 (*Melanotus* (s. str.))****Паратип:** 1 экз., China, Sichuan, prov. Zhilong, 07.1992.***tokgaevi* Dolin, 1977: 356 (*Cardiophorus* (s. str.))****Голотип:** ♂, Туркмения, [Тахта-Базарский р-н] Бадхыз, [ур.] Акар-Чашме, 5.04.1976.**Паратип:** 1 экз., такая же этикетка, как у голотипа.***topali* Ôhira, 1973: 333 (*Ctenoplus*)**Синоним *Ctenoplus coomani* Fleutiaux, 1940.**Паратип:** 1 экз., Vietnam, Cuo Phuong, Ninh pinh, 3–10.05.1966, exp. Gy. Topal [№ 261; beaten from bushes].***trossulus* Gurjeva, 1979: 261 (*Ampedus* (s. str.))****Паратип:** 1 экз., [Россия, Дальний Восток, Курильские о-ва] Менделеево, Кунашир, 3.07.1973, [сб. И.] Кержнер.***tschitscherini* Semenov, 1895: 137 (*Penia*)**Синоним *Penia angulicollis* Reitter, 1894.**Синтип:** 1 ♂, [Туркменистан] Кызыл-Кум, 20.09–10.10.1875, сб. Веригин («Котип»).***tshatkalensis* Dolin, 1971: 641 (*Zoroehrus* (s. str.))****Голотип:** ♂, Киргизия, верх. р. Чаткал, h=2500 м, 26.07.1995, сб. В. Долин.**Паратип:** 1 экз., такая же этикетка, как у голотипа. **Аллотип:** 1 экз., такая же этикетка, как у голотипа.***turkmenicus* Dolin & Atamuradov, 1986: 70 (*Melanotus* (s. str.))****Паратипы:** 6 экз., Т[уркменская] ССР [Туркменистан], Бадхыз, Кепеле, 14.04.1979, сб. Х. Атамуратов; 2 экз., Туркмения,

Гез-Гядык, ур. Пул-и-Хатун, 2–4.04.1977, сб. В. Долин; 1 экз., Ср. Азия, [Туркменистан] Бадхыз, 1966.

turkmenicus Dolin & Atamuradov, 1994: 48 (**Zorochrus (s. str.)**)

Паратипы: 1 экз., Туркмения, Бадхызский заповедник, Моргуновка [бер. р. Кушка], 8.05.1976; 4 экз., Туркмения, 12 км до Кушки, окр. п. Моргуновский, бер. р. Кушки, 5.04.1995, сб. В. Долин.

turkmenicus Dolin, 1977b: 357 (**Ampedus (s. str.)**)

Голотип: Туркмения, [Тахта-Базарский р-н] Бадхызский заповедник, [ур.] Акар-Чашме, 2.06.1972, [сб. Б.] Стриганова.

ussuriensis Denisova, 1948: 45 (**Selatosomus**)

Синоним *Calambus ussuriensis* (Denisova, 1948).

Паралектотипы: 1 экз., [Россия, Дальний Восток] дол. Лунзы, Приморье, о. Емельянов, 3.05.1915; 1 экз., [Россия, Дальний Восток] Виноградовка, Уссур[ийский] край, 18.07.1929, Кириченко.

vagus Brown, 1934: 66 (**Dalopius**)

Паратип: 1 ex., Knowlton, Que, 4.07.1929, G.S. Walley leg.

vagus Schimmel, 1999: 195 (**Xanthopenthes**)

Паратип: 1 ♂, N Vietnam (Tonkin), Tamdao (pr. Vinphu), 2–11.06.1985, Vit Kuban leg.

vallanti Platia & Schimmel, 2001: 273 (**Melanotus (s. str.)**)

Паратип: 1 ex., China, Yunnan, Daju, 3–8.07.1995, E. Kučera leg.

valentini Gurjeva, 1978: 145 (**Cardiophorus (Metacardiophorus)**)

Паратип: 1 экз. [Таджикистан] Хорог, Шашендагит (?Шашеидагит), 3.07.1973, на свет.

variabilis Platia & Schimmel, 2001: 274 (**Melanotus (s. str.)**)

Паратип: 1 ♀, China, Yunnan, Lijiang, 11–15.06.1995, E. Kučera leg.

vespertinus Dolin & Atamuradov, 1989: 36 (**Cardiophorus (s. str.)**)

Голотип: Туркмения, Кара-Калары [?Кара-Кала, ур. Ай-Дере], склон над кипеланом, 21.04.1975.

Паратипы: 1 экз., там же, но h=1200м, 30.04.1981, сб. В. Долин; 2 экз., там же, но h=1700–2000 м, 3.05.1981, сб. В. Долин.

victor Gurjeva, 1982: 545 (**Selatosomus (s. str.)**)

Паратип: 1 экз., стац[ионар]. №5 из пробирки №10, 8.05.1975, сб. [А.И.] Проценко.

vignoi Platia & Schimmel, 1991: 168 (**Silesis**)

Паратип: 1 ♀, W. Nepal, Dhawalagiri, Myagdi distr., Kali-Gandaki-Khola, Tatopani, h=1100–1400 m, 14–17.06.1986, J. Probst leg.

wachtangi Dolin, 1970: 13 (**Ampedus (s. str.)**)

[In: Dolin & Gurjeva, 1970]

Голотип: ♂, Ц. Кавказ, Сев. Ос[етинская] АССР, [ущ.] Цей, 2.07.1967.

Паратипы: 2 экз., там же, но 29.07.1966; 1 экз., там же (выводной), но 07.1967; 1 экз., Ц. Кавказ, СО [Сев. Осетинская] АССР, окр. с. Кобань, 8.10.1967; 1 экз., там же, но г. Терская, ЮВ склон, 9.04.1967; 1 экз., там же, но Терское ущ., 23.10.1966; 1 экз., Грузия, Боржомский р-н, г. Цхра-Цхаро, 29.07.1927.

wewalkai Platia & Schimmel, 1991: 169 (**Silesis**)

Паратипы: 2 ♂, 1 ♀, Nepal, Arun Valley, Khandber-Bhotebas, h=1000–1750 m, 5.06.1988, Lebisch & [J.] Probst.

yunnanus Schimmel, 1993: 152 (**Ampedus (s. str.)**)

Паратип: 1 ex., Kouang-Si-Hien, alt. [h=]2100 m, Sud Est Yunnan (Mus. Paris, coll. E. Fleutiaux, 1919).

zhantievi Dolin, 1969: 133 (**Melanotus (s. str.)**)

Голотип: Тадж[икская].ССР [Таджикистан], ущ. Кондара, 30.04.1964.

Паратипы: 3 экз., такая же этикетка, как у голотипа; 1 ex., Tadzhikistan, Dushanbe, 6.04.1961; 1 ex., [Tadzhikistan] m. Ter. Hissar, Varsob, Zhitshurut, h=1200 m, 17.05.1961.

zherihini Dolin, 1985: 144 (**Oedostethus**)

Голотип: [Вост. Сибирь] Таймыр, ср[еднее] теч[ение], р. Ниж. Агапа, 104 км ССВ Норильска, 23.07.1973.

Паратипы: 1 экз., там же, но 6.08.1973; 1 экз., [Вост.] Сибирь, Таймыр, 07.1961; 2 экз., [Зап. Сибирь] Юг п-ова Ямал, Приуральский р-н, окр. факт[ории] Щучье, 17.07–7.08.1980, сб. Е.М. Веселова.

zinovjevi Gurjeva, 1967: 134 (**Agriotes (s. str.)**)

Паратип: 1 экз., [Китай] Ст. Иманьпо, Манчж[урия], 16.06.1911, [сб.] Емельянов.

Дополнение

Кроме вышеприведенного типового материала, в коллекции В. Г. Долина хранятся паратипы (?) 2 видов жуков-шелкунов (3 экземпляра), полученные путем обмена. Они отсутствуют в каталоге палеарктических шелкунов (Cate, Sánchez-Ruiz & Löbl, 2007) и чернови-ке электронного каталога Дж. Галлана по шелкунам на сайте Университета штата Техас (США) (Hallan, 2012).

baloghi Schimmel, 2004 (**Abelater**)

Паратипы: 2 ♂, New Guinea (NE) Wau, Mt. Kaindi, 24–25.08.1968. [№ NG. — W.C.8], leg. Dr. J. Balogh.

catei Schimmel & Platia, 1990 (**Brancuccia**)

Паратип: 1 ♀, N. Vietnam, Tonkin, Tamdao, pr. Vinhphu, 2–11.06.1985, Vit Kuban leg.

Литература

- Андреева Р. В., Корнеев В. А. и Кейт П. 2005. Список научных публикаций В. Г. Долина. *Вестник зоологии*, **39**(1), 27–34.
- [Hallan J. 2012.] Elateridae species listing. Accessed at <http://insects.tamu.edu/research/collection/hallan/test/Arthropoda/Insects/Coleoptera/Family/Elateridae.txt> on 14.08.2012.
- Korneyev V.A. & Cate P. 2005. Name of insects described by Vladimir Gdalich Dolin. *Vestnik zoologii*, 39(1), 9–26.
- Cate P. C., Sánchez-Ruiz A. & Löbl I. 2007. Family Elateridae Leach, 1815. In: I. Löbl & A. Smetana, Eds. *Catalogue of Palearctic Coleoptera. Vol. 4. Part I-II. Elateroidea — Derodontoidea — Bostrichoidea — Lymexyloidea — Cleroidea — Cucujoidea*. Apollo Books, Stenstrup, 89–209.